

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL FORN D'OLI DE GINEBRE DE MARIANO AGUSTÍ / BERRÚS I

RIBA-ROJA D'EBRE (RIBERA D'EBRE)

Data d'intervenció i Núm. Expedient DGPC:

5 a l'11 d'agost de 2019 / 511 K121 608-2019/1-25134

Barcelona, Juliol de 2020

Direcció Arqueològica:

Laia Gallego Vila

Direcció Científica:

Dra. Queralt Solé i Barjau

Gestió de la intervenció:

Universitat de Barcelona

**UNIVERSITAT DE
BARCELONA**

Amics de Riba-roja

Ajuntament de Riba-roja d'Ebre

**Ajuntament
Riba-roja d'Ebre**

ÍNDEX

- 1. FITXA TÈCNICA**
- 2. INTRODUCCIÓ**
- 3. ELS FORNS D'OLI DE GINEBRE: CONTEXT I ESTAT DE LA QÜESTIÓ**
 - 3.1 L'oli de ginebre**
 - 3.2 Els forns d'oli de ginebre**
 - 3.3 Tipus de forns**
 - 3.4 Antecedents**
- 4. FORN D'OLI DE GINEBRE DE MARIANO AGUSTÍ**
- 5. MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA**
- 6. SITUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ**
- 7. METODOLOGIA**
- 8. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS**
- 9. CONCLUSIONS**
- 10. BIBLIOGRAFIA**

ANNEXOS

- 11. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA**
 - 11.1. Documentació fotogràfica**
 - 11.2. Documentació planimètrica**
- 12. Repertori estratigràfic**
- 13. Inventari del material arqueològic**
- 14. Inventari de les mostres arqueològiques**
- 15. Divulgació de la intervenció arqueològica**
- 16. Diari de camp**

FITXA TÈCNICA

Intervenció arqueològica: Forn d'oli de ginebre de Mariano Agustí de Ca Balances / Berrús I

Terme municipal / comarca: Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre)

UTM (ETRS89 UTM 31N): X: 281606,392 Y: 4567096,501 Z: 100,20 (ETRS89)

Data de la intervenció: del 5 a l'11 d'agost de 2019

Tipus d'excavació: Intervenció arqueològica preventiva terrestre

Motiu: Projecte arqueològic subsidiari de la senyalització i estudi de les restes del Forn d'oli de ginebre de Mariano Agustí / Berrús I (Bé d'Interès Cultural Local, segons Acord del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre de 26 d'octubre de 2016 i consta inscrit al catàleg PCC 5282, Codi 5282-I), terme municipal de Riba-roja d'Ebre

Institució autoritzada: Associació Amics de Riba-roja d'Ebre

Coordinació científica: Queralt Solé i Barjau (Universitat de Barcelona)

Coordinació del projecte: Amics de Riba-roja d'Ebre (Sr. Josep Aguilà Alabart)

Direcció arqueològica: Laia Gallego Vila

Equip d'arqueòlegs i arqueòlogues: Eulàlia Díaz Ramoneda, Àngels Fernandez Canals, Roger Niell Espachs, Aila Pinyol Sanchez, Noelia Rolando Rico, Jana Sala Lladen, Maria Tortras de la Cruz. Alba Peña Muñoz, Nagore Sánchez García, Ander Silvano Gumucio, Louise Quintal-Barnola

Dipòsit del material arqueològic: Laboratori d'arqueologia post-medieval de la UB

2. INTRODUCCIÓ

En la present memòria es recullen els resultats de la intervenció arqueològica desenvolupada al Forn d'oli de ginebre de Mariano Agustí de Ca Balances / Berrús I del terme municipal de Riba-roja d'Ebre, amb motiu del projecte arqueològic subsidiari de la senyalització i estudi de les restes de l'esmentat forn, promogut per l'Associació Amics de Riba-roja d'Ebre. El forn d'oli de ginebre de Mariano Agustí de Ca Balances / Berrús I és un Bé d'Interès Cultural Local, segons Acord del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre de 26 d'octubre de 2016 i consta inscrit al catàleg PCC 5282, Codi 5282-I.

El projecte marc de l'Associació d'Amics de Riba-roja d'Ebre consisteix en l'inventari, estudi, conservació i senyalització dels forns d'oli de ginebre del municipi, en el qual col·labora amb la intervenció arqueològica al Forn d'oli de Ginebre de Mariano Agustí, Berrús I la Dra. Queralt Solé i Barjau de la Universitat de Barcelona, com a direcció científica. La direcció arqueològica ha anat a càrrec de l'arqueòloga Laia Gallego Vila, i la coordinació ha estat portada a terme per Josep Aguilà Alabart, en representació de l'Associació Amics de Riba-roja d'Ebre.

L'Associació Amics de Riba-roja d'Ebre i l'Ajuntament de Corbera d'Ebre han facilitat la mantenició i l'allotjament de l'equip arqueològic en infraestructures de titularitat municipal. L'equip ha estat format per alumnes del grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona i del Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia de la mateixa universitat, en qualitat de voluntaris en formació. Les participants, acompanyades de la direcció i suport de Laia Gallego Vila i Eulàlia Díaz Ramoneda respectivament, foren Àngels Fernandez Canals, Roger Niell Espachs, Aila Pinyol Sanchez, Noelia Rolando Rico, Jana Sala Lladen, Maria Tortras de la Cruz. També es comptà amb la col·laboració d'Alba Peña Muñoz, Nagore Sánchez García, Ander Silvano Gumucio i Louise Quintal-Barnola.

La metodologia arqueològica ens permet indagar mes enllà de les fonts conegudes, obrint noves perspectives i fonts d'informació que, en diàleg interdisciplinari amb altres àmbits d'investigació, ens pot ajudar a aprofundir en el coneixement de la producció i consum de l'oli de ginebre. La intervenció arqueològica es preveu doncs com a prova pilot per al coneixement dels forns d'oli de ginebre del municipi a nivell arqueològic. L'objectiu de realitzar aquest estudi arqueològic d'un forn d'oli de ginebre és el de diagnosticar l'adequació de l'arqueologia com a metodologia per a l'aportació de nova informació a l'estudi interdisciplinari dels forns.

3. ELS FORNS D'OLI DE GINEBRE: CONTEXT I ESTAT DE LA QÜESTIÓ

3.1 L'OLI DE GINEBRE

El ginebre i el càdec, són arbusts de la família de les cupressàcies (*Juniperus communis* i *Juniperus oxycedrus*, respectivament) amb unes dimensions d'uns 6 m d'alçada, que es localitzen en àrees de clima humit, generalment estès per grans àrees de l'hemisferi nord, en muntanyes boscoses amb una altitud d'entre 800 i 1.100 m. El càdec, amb una fulla acicular que es diferencia del ginebre per dues línies blanques paral·leles al nervi i amb un fruit rogenç, es pot produir també en zones càlides o de molta sequera (Gausachs i Calvet 2008). A Catalunya el ginebre es troba concentrat a la serra del Cadí-Moixeró, al Parc Nacional d'Aigüestortes, a l'Albera, l'Alt Ripollès, la Garrotxa i la Cerdanya, mentre que el càdec s'estén per la major part del territori, especialment a les serralades litorals i prelitorals (Vidal 2018, 37).

L'oli de ginebre o càdec s'obté a partir de la sabia, la major part de la qual s'emmagatzema a la soca del tronc, que en comparació a la resta de l'arbre és molt voluminosa. L'oli de ginebre s'obté de la destil·lació en sec, mitjançant aplicació de calor, del ginebre comú, del càdec i de la savina negra, a partir de l'escalfament a altes temperatures en forns o espais tancats. L'efecte calorífic constant i indirecte sobre la llenya de ginebre dóna lloc a la lenta destil·lació de la saba o brea continguda sobretot en les parts llenyoses de l'arbust. La composició de l'oli i el seu aspecte depenia en molt casos del tronc i la quantitat d'aigua que tingués. El resultat de la destil·lació es una substància d'una textura viscosa molt semblant a les resines i al quitrà, de color fosc, consistència molt densa, fort aroma balsàmic i molt amarg.

Aquest oli té una gran varietat de beneficis i propietats medicinals, per la qual cosa es va potenciar la seua comercialització i distribució per moltes zones de la península i Europa. Entre les propietats per les que ha estat més important són les antisèptiques, antiinflamatòries, desinfectants i depuratives han suposat un remei per a una gran quantitat de malalties, a més de previndre algunes plagues.

L'oli de ginebre extret en petits forns artesanals fou usat en veterinària i perfumeria. Era molt important dins del món veterinari, el pastoreig i la transhumància, ja que era utilitzat com a prevenció i cura de les malalties a la pell dels animals, com per exemple la ronya, però també per combatre alguns paràsits intestinals. S'aplicava barrejat amb aigua o aliments per previndre les els paràsits intestinals. Com a antisèptic i desinfectat, s'utilitzava amb una mescla com a unguent per aplicar-ho sobre tot a les potes dels animals, o sobre ferides i infeccions de la pell d'ovelles i conills. A les cases, camps de cultiu i corrals també s'utilitzava com un mètode per evitar plagues i espantar animals que poguessin fer malbé la collita i afectar els ramats.

L'oli de ginebre era un element tan essencial per a la ramaderia que comptava amb una important xarxa de comerç i es transportava en llargues distàncies. El producte es distribuïa en mercats de pagès i mercats transhumants de gran rellevància, com és el del Pirineu. De Riba-roja d'Ebre es coneix part de la seva producció i distribució gràcies als llibres de comptes de les carnisseries de la Paeria de Lleida (Vidal 2018, 81-89). A més, l'oli de ginebre era un dels productes rellevants que transportaven i venien les trementinaires, dones dedicades

al processament i transport de productes i remeis naturals en les zones de muntanya (Castellanos 2014; Frigolé 2004). Un element que fa destacar la seva rellevància és també la banya d'oli de ginebre, estri que portaven els ramaders penjat per tal de curar o desinfectar el bestiar en cas de necessitat (Krüger 1995, 19).

El seu ús està ben documentat des de l'Antiguitat i, tot i que l'ús en animals era un dels més importants, també s'utilitzava com a remei per a persones, en forma d'ungüent, cataplasma o com poció. Va ser especialment utilitzat per a malalties de la pell i com parasitocida, molt efectiu contra les paparres, polls i llémenes. D'ús tòpic, mitjançant fregues, es va utilitzar per al dolor muscular, el mal de queixal, reumatisme, dolors articulars, gota, coïssors, èczemes i berrugues. Com a cataplasma es va emprar per al dolor de pit, angines i catarros. Com a infusió o poció per a trastorns digestius, cucs intestinals, com diürètic i calmant nerviós.

A més, amb les restes de la producció es feien altres instruments com era la tinta per escriure, que es feia a partir de les soques que ja estaven carbonitzades. Aquest carbó es barrejava amb materials com arrels, que donaven com a resultat una tinta de molt bona qualitat.

3.2 ELS FORNS D'OLI DE GINEBRE

Els forns d'oli de ginebre, o ginebreres, eren les estructures emprades per a produir la combustió en sec que facilitaria l'obtenció d'oli dels troncs de càdec i ginebre. Aquests s'han localitzat majoritàriament a l'entorn del mar mediterrani, en altituds d'entre els 0 i els 1.1000 m, especialment en diversos punts de la península ibèrica i al sud del territori francès (al departament de Var). Els forns es localitzaven en zones boscoses que disposessin de càdec o ginebre, la qual cosa pot explicar parcialment l'alta concentració de forns a les comarques de la Ribera d'Ebre (Anguera i Casadó 1999), i especialment al municipi de Riba-roja d'Ebre (Cabré i Montserrat 1985), les Garrigues i la Terra Alta. Sovint la localització es trobava propera també als camins principals, per a facilitar-ne el transport, i lluny dels nuclis poblacionals.

Es tracta d'un tipus d'estructures que presenten una gran varietat de morfologies i tipologia constructiva, però que majoritàriament es constitueixen per una planta més o menys circular i una coberta en volta circular, recolzades sobre una roca llisa (llisera) que funcionava com a cubeta. Els forns d'oli de ginebre estaven formats, bàsicament, per un tupí on es col·locava la fusta de l'arbust del ginebre cada fornada, amb els que s'obtenien l'oli. Al voltant hi havia la cambra de combustió, entre la paret del forn i el propi tupí. A més, tot plegat s'assentava sobre una gran roca llisa i amb una lleugera inclinació (la llisera), que permetia la recollida i la canalització de l'oli conforme aquest s'anava produint dins del forn i que es recollia mitjançant els canals de recollida, que el conduïen cap a fora, a la pila de recollida.

Aquests forns, es construïen sobre sòls rocosos llisos i amb pendent natural en la superfície del qual es tallaven unes canaletes formant una estructura arboriforme o ramiforme, a manera de petroglif. Aquestes canals convergien sempre cap al costat del pendent per acabar en una cubeta també excavada en la roca.

Un cop arrencada la soca, s'estellava en bocins petits, aprofitant només la part vermella, i es dipositava sobre l'estructura arboriforme de les canals. Seguidament es cobria amb petites lloses de pedra sobre les quals s'aplicava un mantell d'argila per formar un forn aïllat del foc directe. Al voltant i damunt d'aquesta petita coberta de fang es cremava llenya i en aconseguir la temperatura idònia la brea del ginebre començava a fluir en direcció a les canals i es recollia en una pileta exterior. En primer lloc sortia aigua i després fluïa l'oli de ginebre.

Després d'un senzill procés de purificació s'obtenia l'oli de ginebre. La divisió de cubeta en dos departament, permetia el procés de decantació i amb l'ajuda d'aigua calenta es dissolien les impureses. L'obertura per entrar la llenya possibilitava l'entrada d'un home per controlar la combustió. El temps entre tallar les rames de ginebre i la exsudació en sec havia de ser el més breu possible perquè l'oli resultant fos de bona qualitat. El mes de març era el més indicat per obtenir una bona producció d'oli.

L'inici de l'ús d'aquest tipus d'estructures és una de les majors dificultats per al seu estudi, malgrat es disposen d'algunes evidències per a pensar que disposarien d'una cronologia llarga. Es coneix l'ús de resines vegetals similars a l'oli de ginebre des del neolític, i amb un ús destacat en època clàssica de tot tipus de resines i olis essencials i aromàtics, quan apareixen les primeres mencions a l'ús d'oli de ginebre (Vidal 2018, 47).

El possible origen de les construccions per a la destil·lació de resines a la península ibèrica es podria haver donat a l'època ibèrica, per la seva situació en un punt alt, assentades sobre una roca, prop de camins principals i pel seu parament extern, similar al de construccions ibèriques antigues en forma de torre de planta absidal. Malgrat això, probablement en aquestes cronologies s'empraven uns tipus de forns més senzills i temporals, dels quals no quedarien gairebé evidències arqueològiques.

Pel que fa a l'edat mitjana es disposa de majors mencions documentals a l'oli de ginebre. Per al territori català, els forns probablement tenen un a cronologia aproximada que s'estén des del s.XVI fins al s.XX, ja que fins a data d'avui, no s'ha pogut datar cap exemplar a través del seu estudi arqueològic. L'anàlisi arqueològic d'aquestes estructures, a més, es troba dificultat per l'àmplia cronologia dels tipus constructius de tipus productiu rural, així com dels materials mobles que s'hi poden localitzar, que són, a més, escassos. L'àmplia pervivència d'aquestes estructures ens dificulta també una atribució cronològica clara i concreta. El fet d'emprar carreus ben escairats, són signes impropis del període ibèric antic i corresponents a un art més propi de fa dos o tres segles. Possiblement el tipus més comú, són els forns de base tallada en la roca, aquest seria el tipus més antic de tots, que es podria remuntar a èpoques protohistòriques i que hauria pogut subsistir fins al segle XVIII.

Tanmateix, la referència documental més antiga que s'ha pogut identificar a Catalunya es dona al s. XIV gràcies a la seva comercialització. A partir del s. XV sembla que s'hauria generalitzat el seu ús i comerç, molt relacionat amb els mercats relacionats amb la ramaderia i la transhumància. La major referència per a l'àrea dels Ports i la zona de l'Ebre prové dels Llibres de Comptes de l'Administració de Carnisseries, conservats als arxius municipals de la Paeria de Lleida, en els que s'hi varen registrar diverses transaccions comercials que incloïen oli de ginebre de Riba-roja, entre el 1601 i el 1680.

Molts dels forns van seguir en funcionament fins al s.XX, el qual es coneix per les fonts orals, que assenyalen l'abandonament d'aquestes estructures al segon terç del s. XX.

3.3 TIPUS DE FORNS

Els forns d'oli de ginebre presenten variabilitats en funció de diversos aspectes com la regió, el moment cronològic i les finalitats de l'oli. Per aquest motiu no trobem un model únic sinó que trobem diverses variants constructives.

De manera general, aquests forns apareixen en territoris on es pot trobar la matèria principal per a la seva extracció, és a dir, els arbustos de càdec o ginebre segons la zona. Per aquest motiu són comuns a bona part d'Europa i del Mediterrani i també al nord d'Àfrica.

Partint del coneixement previ dels forns, la classificació feta per Gusi, Barrachina i Aguilera (Gusi, Barrachina, i Aguilera 2009) i l'estudi realitzat per al llibre 'Els forns d'oli de Ginebre' de Judit Vidal (Vidal 2018) es van distingir quatre tipologies principals. S'ha de tenir en compte però que dins les tipologies es poden donar variacions.

El tipus I consta de dos recipients contraposats. Un dels dos seria el recipient contenidor on s'introdueixen les soques i les arrels de ginebró. Els dos recipients es cobrien amb argila, i a la cambra que quedava entre els recipients i aquesta, o bé al seu exterior, es col·locava la llenya que cremava durant dos o tres dies produint la destil·lació de l'oli i l'aigua que es dipositava al recipient inferior. Possiblement aquesta tipologia és molt antiga i ha perdurat en el temps produint-se poques variacions. És la més bàsica ja que no implica un gran i difícil procés constructiu, i segurament estava destinat a un ús familiar, per la qual cosa no s'han trobat restes arqueològiques precisament per aquest caràcter efímer. A través de la memòria oral s'ha pogut conèixer una variació d'aquest tipus que seria la destil·lació de l'oli de ginebre en bidons metàl·lics, tal com es realitza avui en dia en recreacions etnològiques (Esquerda Ribes, Gallart i Fernández, i Manresa Albà 2015, 339)

Figura 1: Forn Tipus I (Font: Francesc Riart)

Seguidament trobem el tipus II. Aquest requeria una major infraestructura però no necessàriament més complexa. Sobre la llisera es construïa el tupí dins el qual s'introduïen les soques. El foc s'encenia al voltant del tupí i les soques destil·laven l'oli als canals incisos a la roca que el portaven fins al recipient inferior situat fora el forn. És la tipologia més estesa en l'espai i el temps i segurament també té un origen molt antic. La seva conservació no es gaire bona possiblement perquè també estaven associats a àmbits més reduïts i no a la gran producció. Malgrat això, l'aparició d'incisions o petroglifs en forma de reguerons ramiformes permeten pensar que la quantitat de forns d'aquesta tipologia al llarg de la història ha estat molt superior a la resta. (Esquerda Ribes, Gallart i Fernández, i Manresa Albá 2015, 339)

Figura 2: Forn Tipus II (Font: Gusi et al. 2009)

Figura 3: Forn Tipus II (Font: Marcel Camps)

Pel que fa al tipus III l'estructura, consta d'una planta ovalada o circular excavada a la roca d'entre 2 i 2,5 m de diàmetre i una profunditat d'1 m. Les parets es recobrien amb blocs de pedra i argila i a l'interior es col·locaven les soques de ginebró que posteriorment es tapaven amb lloses i argila. La base de l'estructura, lleugerament inclinada, presentava incís un canal central per a l'evacuació de l'oli. El foc en aquest cas s'encenia sobre l'estructura i l'oli destil·lat sortia per una obertura a la part inferior dipositant-se en un recipient.

Figura 4: Forn Tipus III (Font: Vidal 2018)

Per últim la tipologia IV és molt similar a l'anterior, amb petites variacions. Es tracta d'uns forns més grans, segurament destinats a la comercialització i considerats industrials (Gusi, Barrachina, i Aguilera 2009). La possibilitat de construcció d'aquests forns era limitada, per la qual es requerien uns coneixements específics. Pel que fa a l'estructura, sobre la roca llisa i lleugerament inclinada es dibuixaven els canals que conduïen l'oli al recipient. Sobre la roca es construïa amb planta circular o ovalada el tupí d'argila i al voltant d'aquest, i deixant una cambra intermèdia, es recobria de pedres col·locades en sec. Hi han dues hipòtesis sobre el foc: o bé s'encenia a la cambra i el tupí s'omplia de socs, o bé dins el propi tupí s'introduïen els socs, es feia una base per sobre d'argila i a la part superior es ficava la llenya.

Figura 5: Forn Tipus IV (Font: Odín Blázquez)

Així doncs trobem que la tipologia I i II són les més utilitzades per la seva senzillesa constructiva i que estaven destinades a una producció a petita escala. Per aquest motiu la seva conservació és nul·la o molt dolenta. Pel contrari, la tipologia III i IV són més complexes i permetien una major producció i per tant associades a la comercialització. Degut a la seva excepcionalitat en la mida i l'estructura, són els millors conservats.

3.4 ANTECEDENTS

Els forns d'oli de ginebre, àmpliament oblidats de la història protoindustrial del territori malgrat les seves evidències estructurals, ha romàs en la memòria d'uns quants testimonis, així com en els topònims. Començaren a adquirir atenció principalment a nivell local i a partir de la transmissió oral i el coneixement etnogràfic. Gràcies a la feina local de recuperació d'aquesta memòria i d'inventari d'aquest patrimoni per part d'interessats, estudiants i historiadors locals, es destacà l'interès etnogràfic per aquest particular tipus de producció. A nivell històric i arqueològic s'han realitzat els primers passos per a la construcció d'un coneixement rigorós durant els darrers anys.

El treball de Gusi, Barrachina i Aguilera (Gusi, Barrachina, i Aguilera 2009) sobre els forns d'Oli de Castelló fou una de les aportacions principals per al coneixement científic extensiu dels forns, ja que establí les bases per al coneixement etnològic i arqueològic dels forns. En aquest estudi es classificaren per primera vegada les tipologies de forns, se'n descrigué la forma i el funcionament i es documentaren les estructures conegudes. Han estat diverses les aportacions d'estudis regionals dels forns. Aquest és el cas de l'estudi dels forns d'oli de càdec de les Garrigues (Esquerda Ribes, Gallart i Fernández, i Manresa Albá 2015) que documentaren fins a 6 forns: del tipus II a partir de les evidències dels solcs i cubetes que quedaren a la roca, i dels tipus IV gràcies a la conservació de la estructura de pedra.

A la Fatarella es localitzà ja als anys 90 una estructura que conservava el mur extern i la cubeta de recollida en un terreny amb gran inclinació (Sunyer i Rebés 1999). L'Associació Cultural l'Espona de Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre) ha localitzat dos forns d'oli de ginebre al municipi, i a Flix també se n'han localitzat. L'última referència coneguda al coneixement d'aquests elements és la realitzada per Marina Prats Sanjuan des d'una perspectiva més històrica i relacionada amb la professió (Sanjuan 2018).

Altres exemples d'estudi i inventari de forns d'oli de ginebre a la Península Ibèrica són els de Alcantud (Conca) (Guadalajara Guadalajara i Vélez Cipriano 2014), a Moya (Cuenca) (López 2015) i a Uxue (Navarra)(Burgui 2012). A l'Aragó s'ha prestat una atenció especial a aquest tipus d'estructures, sent un dels territoris on major nombre de publicacions podem observar (Martínez González 1981; Negro 2004; Monesma Moliner 2017).

Gran part de l'aproximació als forns d'oli de ginebre s'ha realitzat des de l'investigació al voltant dels petroglifs localitzats en diversos indrets sobre la roca. Així doncs, en alguns casos s'ha pogut associar l'existència dels petroglifs a la producció d'oli de ginebre (Benavente 2013), també anomenats inscultures (Mesado 2012) que en alguns casos havien estat confosos amb inscultures prehistòriques com un tipus d'art incís a la roca (Montés 2001).

Per al cas de Riba-roja d'Ebre, la ingent tasca realitzada per l'Associació d'Amics de Riba-roja d'Ebre ha permès documentar, inventariar i impulsar la seva conservació patrimonial de l'excel·lent nombre de forns d'oli del municipi (Castellví, Aguilà, i Bladé 2016). En aquesta tasca han participat també diversos equips professionals i estudiants que han col·laborat de diverses maneres en la construcció del coneixement d'aquestes estructures (Jardí Garcia 2019; Vidal 2018).¹

1 <http://amicsderibaroja.blogspot.com/> [Data d'accés: 09-06-2020]; Projecte de Virtualització del forn d'oli de ginebre per part de la Universitat Rovira i Virgili <https://www.ebreactiu.cat/pagina/ca/un-forn-doli-de-ginebre-en-3d> [Data

Malgrat l'evolució de la recerca i la documentació dels forns d'oli de ginebre, a data d'avui no han estat realitzades excavacions arqueològiques per a la complementació de la documentació morfològica i la interpretació funcional.

4. FORN D'OLI DE GINEBRE DE MARIANO AGUSTÍ

Com s'ha comentat anteriorment, el municipi de Riba-roja d'Ebre compta amb una especial concentració de forns d'oli de ginebre que el fa destacar tant a nivell de territori català com a les terres de l'Ebre (es té notícia de 23 forns coneguts, dels quals 17 han estat localitzats). Per aquest motiu, i per la complexitat i dimensions dels forns que alberga, es tractaria d'un centre productiu d'oli de ginebre de rellevància destacada que s'hauria comercialitzat a les regions de Lleida i el Pirineu (Vidal 2018, 95).

Els forns localitzats al terme municipal de Riba-roja d'Ebre són majoritàriament de tipologia IV, construïts en pedra seca i de dimensions d'entre 4 i 7m d'alçada i diàmetre de 4-6 m. Formats per un mur exterior i un altre interior, anomenat tupí, recobert d'argila per a suportar les altes temperatures de la combustió.

El forn d'oli de ginebre de Mariano Agustí de Ca Balances / Berrús I és un Bé d'Interès Cultural Local, segons Acord del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre de 26 d'octubre de 2016 i consta inscrit al catàleg PCC 5282, Codi 5282-I². El forn es troba també localitzat i inventariat (numero 7 de l'inventari) per part de Judit Vidal i l'Associació Amics de Riba-roja i queda recollit al llibre i catàleg «Els forns d'Oli de Ginebre» (Vidal 2018, 119).

El forn fou conegut per notícies orals de la família de Jaume Agustí Aguilà, antics propietaris dels terrenys del forn, que podrien haver produït oli de ginebre en aquest mateix forn fins 1928-30. Segons el testimoni de Jaume Agustí (Vidal 2018, 51) el seu avi Mariano Agustí Munté, el forner de Berrús, era fabricant i comerciant d'oli de ginebre fins a principis del s. XX, el qual comercialitzaven a l'herboristeria familiar i el transportaven a mercats de pagès al Pirineu per a cuidar el bestiar.³

L'inventari reconeix el forn com un dels que disposa de millor conservació i alhora observa una apreciable rebliment a l'interior de l'estructura, motiu pel qual s'aprecia una possible intervenció arqueològica. Aquest forn, que s'identifica amb el tipus IV de forns d'oli de ginebre (Gusi, Barrachina, i Aguilera 2009)

«És un dels més grans i està en perfecte estat de conservació. La cambra interior, que actua de tupí, té forma troncocònica i acaba en volta circular, amb un ull de bou central a la part superior. Està executada amb maçoneria de carreus i revestiment d'argila.(...) Al fons del tupí hi ha dipòsits sedimentaris d'uns 10-20 cm que impedeixen identificar la roca base del forn i, alhora, tampoc permeten veure les corresponents canaletes de recollida de l'oli.» (Vidal 2018, 119)

2 Expedient de declaració d'un bé immoble com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) 2015 <http://amicsderibaroja.blogspot.com/2016/03/be-cultural-dinteres-local-pou-12-forns.html> [Data de consulta: 10/05/2020]

3 Entrevista a Jaume Agustí al forn d'oli de ginebre de Berrús I, 9 d'agost de 2019, Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre)

5. MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

La intervenció arqueològica al forn d'oli de ginebre anomenat de Mariano Agustí de Ca Balances / Berrús I, i ubicat al terme municipal de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre), s'emmarca en l'anàlisi històric i arqueològic del forn amb l'objectiu que s'integri dins de la recuperació patrimonial i que pugui establir les bases per a la recerca, la conservació i la difusió d'aquest indret patrimonial.

Alhora, l'estudi i conservació d'aquest forn portat a terme per l'equip interdisciplinari dirigit per la Dra. Queralt Solé i Barjau forma part del projecte patrimonial més ampli coordinat per l'Associació d'Amics de Riba-roja en la matèria dels forns d'oli de ginebre del municipi. El projecte pretén continuar amb la línia de recerca sobre la producció d'oli de ginebre a Riba-roja i els municipis de l'entorn.

Aquest projecte obert a la participació de persones voluntàries interessades, principalment estudiants i graduats d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona, en els àmbits de la història i l'arqueologia de l'època contemporània, ha partit de la voluntat principal de donar a conèixer aquest tipus d'estructura, així com realitzar una primera intervenció científica per tal de conèixer en major profunditat els forns d'oli de ginebre. Aquesta prova pilot ens permet també avaluar les noves dades que ens pot aportar l'arqueologia en aquesta matèria: les estructures i el mecanisme de producció i comercialització de l'oli de ginebre, així com les modificacions subsidiàries de l'època preindustrial.

Per aquesta raó, la intervenció ha consistit en les següents accions:

- La documentació arqueològica del forn d'oli de ginebre.
- Documentació i registre arqueològic de les restes materials relacionades amb el forn d'oli de ginebre localitzades durant la intervenció de l'estructura arqueològica.
- Elaboració de la memòria científica corresponent, d'acord amb la normativa vigent del Departament de Cultura de la Generalitat, i elaboració del diagnòstic respecte a l'interès arqueològic de l'estructura per a futures intervencions.

6. SITUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ

El forn d'oli de ginebre de Mariano Agustí / Berrús I està situat en una finca del polígon 11 i parcel·les 85, 86 i 129, propietat d'Endesa Generación amb referència cadastral 43127A01100860000EA i 43127A011001290000EG. Les seves coordenades UTM són les següents: X: 281606,392 Y: 4567096,501 (ETRS89).

Figura 6: Localització de la intervenció arqueològica a Riba-roja d'Ebre. Font: pròpia

El forn està situat a l'extrem sud-oest del municipi de Riba-roja d'Ebre. Reposa sobre la vessant est de la riera de Berrús que desemboca al riu Ebre, just a l'alçada del Pont de Berrús. L'accés es realitza pel colze de la carretera TV-7411 molt a prop del quilòmetre 14.

Figura 7: Localització del forn intervingut en relació als forns coneguts de l'entorn de Berrús. Font: pròpia

Al llarg de la riera de Berrús, el barranc de Berrús i el barranc de Barball es localitza un conjunt de 4 forns d'oli de ginebre a una distància aproximada de 500 m cada un. En aquest context es localitza el forn que ens ocupa (número d'inventari 7), juntament amb el Forn de Rosildo (número d'inventari 8), el Forn de Polillo del Barranc de Berrús (número d'inventari 9) i el Forn de Gaspar del Barranc de Berrús (número d'inventari 18). (Vidal 2018)

El forn de Mariano Agustí es localitza concretament en una petita vessant que dóna a la riera de Berrús en la qual actualment s'hi troba una contenció de terres relacionada amb la via que creua sota el Pont de Berrús. El forn es troba en un context de diverses estructures d'interès etnològic (era, petit mas i feixes) que requereixen un major estudi.

Figura 8: Situació del forn intervingut a la vessant del barranc de Berrús

Figura 9: Localització del forn i entorn. Font: Josep Aguilar

7. METODOLOGIA

La metodologia emprada té com a objectiu la documentació i registre exhaustiu de totes les estructures i elements que componen el forn. L'actuació consistí en la neteja manual a l'entorn del forn d'oli de ginebre, així com l'excavació en forma de sondeigs a l'interior i l'exterior de l'estructura, en paral·lel al registre i documentació del procés (fotografia, dibuix, fitxes). Així, es tasques desenvolupades foren les següents:

- Neteja i documentació de les restes del forn d'oli de ginebre.
- Excavació en sondeigs avaluatius d'alguns punts d'interès per tal de conèixer l'estructura i el funcionament del forn d'oli de ginebre
- Recollida i estudi dels materials arqueològics apareguts durant la intervenció en dipòsit provisional al laboratori de la Universitat de Barcelona.

La documentació planimètrica va seguir les següents premisses:

- Plànols topogràfics generals de resultats de la intervenció.
- Unitats estratigràfiques dibuixades i situades en plantes acotades.
- La planta tipus és 1:25 i 1:20.
- Els plànols d'emplaçament són a escala 1:40.000, 1:10.000 i 1:2.500.
- Les estructures excavades tenen planta, secció i alçat a escala 1:25 i 1:20.
- S'ha realitzat seccions de tots els talls, així com un mínim de dues seccions volants perpendicular del jaciment o indret intervingut.

I, finalment, envers la documentació fotogràfica:

- S'ha documentat fotogràficament totes les unitats estratigràfiques de la intervenció.

- S'ha realitzat fotografies de detall dels elements més representatius.

- S'ha fotografiat aquells elements o conjunts patrimonials apareguts que van necessitar d'algun tractament especial de conservació o restauració, prèviament i posteriorment a l'actuació sobre el bé, moble o immoble.

- Tota la documentació fotogràfica ha comptat amb suport informàtic.

- S'han realitzat un llistat corresponent de registre fotogràfic.

- S'ha fet un reportatge fotogràfic de qualitat dels objectes i material arqueològic més representatiu.

La metodologia arqueològica d'excavació aplicada ha estat la basada en el mètode de registre utilitzat per E. C. Harris (1979) i per A. Carandini (1981). Es tracta de registrar objectivament els elements construïts i estrats que s'identifiquen, realitzant una numeració correlativa d'aquests, sota el nom d'Unitat Estratigràfica (UE) que individualitza els uns dels altres. Cada UE es registra en una fitxa on s'indica la ubicació en el jaciment, les seves característiques físiques, i la posició física respecte a les altres unitats estratigràfiques amb les quals es relaciona.

La identificació estratigràfica s'ha realitzat segons l'ordre d'aparició durant el procés d'excavació. La documentació es completa amb un registre gràfic detallat, que inclou la fotografia convencional i la planimetria de tot el procés d'excavació.

En el procés d'intervenció s'han anat identificant, numerant i documentant totes les capes de terra que siguin diferenciables. Cada unitat estratigràfica i cada element estructural identificat tindrà la seva numeració correlativa i identificativa i una fitxa d'identificació i registre pròpia (fitxa d'estructura o bé fitxa d'Unitat Estratigràfica), i hauran d'estar tots relacionats, entre ells, amb una seqüència cronològica i estratigràfica global.

En aquest sentit, els diferents materials trobats van ésser guardats per separat en diferents bosses de plàstic identificades amb la sigla de la campanya (RE'19), la UE (Unitat Estratigràfica) en la que han estat trobats i el tipus de material (ceràmica, metall, ossos, etc). Posteriorment s'ha procedit a la neteja del material, el seu siglat i l'elaboració de les fitxes d'inventari per cada un dels materials trobats, per al seu posterior estudi.

8. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

Els treballs arqueològics van consistir principalment en la neteja de l'àrea a l'entorn i l'excavació del forn d'oli de ginebre de Mariano Agustí / Berrús I.

La intervenció arqueològica va consistir en l'excavació en forma de diversos sondeigs a l'exterior i l'interior del forn d'oli de ginebre per tal de conèixer l'estructura en major profunditat i realitzar una primera diagnosi de la seva estratigrafia i possibles materials arqueològics.

Figura 10: Desenvolupament de les tasques de documentació del forn d'oli de ginebre. Font: Josep Blanch

En un primer moment fou documentat en detall l'estat previ a la intervenció del forn, així com una primera documentació de les unitats i les fases constructives de l'estructura. Es realitzà a partir de fotografia, croquis i documentació en la fitxa d'estructura (E1) i les fitxes d'Unitats Estratigràfiques dels principals elements constructius exteriors del forn (UE 101-104, 106). Al llarg de la intervenció es realitzà també una planimetria en detall de l'estructura del forn d'oli de ginebre de Mariano Agustí (E1).

Es tracta d'una estructura de planta circular que reposa sobre la roca calcària (UE 100) a una cota de 102 msnm amb una amplada que oscil·la entre 7,10 i 6,75 m. La factura del mur exterior (UE 101) consta de pedra mitjana de maçoneria irregular lligada amb argila majoritàriament, tot i que també compta amb elements de pedra seca i presenta alteracions visibles per efecte de la calor. Aquest mur presenta una fonamentació (UE 114) que permet assentar el mur (UE 101) sobre la roca. El forn presenta externament una cúpula a la part superior coberta amb terra solta i graves amb vegetació que hauria facilitat la conservació de l'estructura (UE 105). La cúpula finalitza en una obertura, delimitada amb unes grans pedres i de 0,70 m de diàmetre, que dóna accés a l'interior. A més, presenta dues rampes d'accés (una pel sud i l'altra pel nord) de forma obliqua amb respecte el forn que formen part del mur exterior (UE 101) i que presenten una amplada d'entre 1,60 i 1,85 m. L'estructura presenta, a més, una porta d'accés inferior al nord-oest d'1 m d'amplada i 1,23 m d'alçada, que compta amb uns encaixos retallats a les llindes (UE 122) per a la col·locació d'una porta. L'entorn del mur exterior (UE 101) es troba lleugerament reblert al seu voltant per una capa de terra bastant solta (UE 113) que hauria format part del nivell UE 105 i que amb el pas del temps s'hauria anat malmetent i decantant-se a les vores del forn. A la UE 113 és on es localitza la major part de ceràmica recollida a la intervenció, així com un fèmur d'un petit rosegador.

A l'interior de l'estructura s'hi troba un segon mur (UE 102) de planta circular i secció superior en falsa cúpula (les pedres van reduint les seves dimensions a mesura que es van apuntant cap a l'extrem de la cúpula), anomenat tupí, conformat per pedres de menors dimensions lligades amb argila. El tupí (UE 102) està recobert a l'interior per una capa d'argila rubefactada d'un gruix aproximat de 5 cm (UE 103), amb un ventall de coloració que oscil·la entre en marró clar, el vermell i el gris fosc, que hauria servit per a protegir el mur de l'efecte de les altes temperatures de la cocción. El revestiment (UE 103) presenta improntes de dits, per la qual cosa s'entén que s'hauria aplicat estenent-lo amb les mans. La part exterior del mur (UE 102) també presenta un revestiment similar (UE 104) format per diverses capes d'un gruix de 2 cm i de coloració més grisenca.

El mur del tupí (UE 102), de 3,85 m d'alçada, també presenta una obertura, d'1,26 m de diàmetre, a la part superior per la qual es pot accedir al seu interior. A més, presenta una porta en arc a la cara nord de la part inferior del tupí, coincident amb aquella del mur UE 101, que es troba tapiada (UE 106). La disposició d'ambdós murs genera una cambra intermèdia, que oscil·la entre els 0,28 i 0,73 m d'amplada, i una cambra interior circular, de 3,12 m de diàmetre. La comunicació entre aquests dos espais es troba tapiada amb pedres i una capa d'argila (UE 106), generant un espai interior al tupí per al qual només es pot accedir per l'obertura superior de la falsa cúpula. En aquest espai interior del tupí, reblert per una potent capa de cendres (UE 107), s'observen diverses piles de lloses disposades en forma de cercle paral·lel al mur del tupí.

La conservació del forn d'oli de ginebre (E1) és molt bona malgrat algunes esquerdes importants al mur del tupí (UE 102) per la qual cosa convindria realitzar-hi una inspecció o peritatge arquitectònic dels danys a l'estructura.

L'estructura es troba afectada per les modificacions de l'entorn, principalment l'aterrament de la vall i la construcció d'un mur de contenció que s'adossa al forn pel sud.

La intervenció s'inicià amb la neteja, delimitació i excavació de l'exterior del forn i les rampes nord i sud d'accés a la part superior del forn. Aquests sondeigs pretenien conèixer el perímetre real del mur exterior del forn (UE101) així com la seva tècnica constructiva, a través de l'excavació de la UE 113 que constituïa el talús de terres aportades que cobria aquest mur.

Figura 11: Procés d'excavació de la rampa d'accés nord del forn d'oli de ginebre. Font: Josep Blanch

Sondeig rampa nord

El sondeig realitzat a la rampa nord del forn posà al descobert el mur UE 116, que es recolza al mur exterior (UE101), constituint el mur extern de la rampa nord. Aquest, està format per un conjunt de blocs de pedra calcària en forma de pedra seca i que es troba lleugerament enderrocat a la part superior del costat esquerra.

Sondeig rampa sud

El sondeig de la rampa sud es realitzà a la superfície exterior adjacent al mur exterior del forn, en la seva confluència en la rampa sud (UE 101), i presentà unes dimensions de 1,32 m de longitud i 0,97 m d'amplada respecte al mur UE 101. El sondeig consistí en l'excavació de la UE 113, que posà al descobert un estrat de terra cremada de coloració taronjosa i cendres (UE 119) que contenia carbons de ginebre i un fragment de teixit indeterminat. L'estrat cobria una estructura d'una possible canalització molt malmesa (UE 124) que provenia de l'interior del forn d'oli de ginebre a la cota de la fonamentació (UE 114) i es dirigia cap al sud. El llit de la canalització estava conformada per lloses grans, i estava delimitada per pedres que s'havien desplaçat. Es conservava també alguna llosa de la coberta de la canalització, malgrat estar col·lapsada i molt malmesa de manera que la UE 119 es trobava cobrint directament el llit de la canalització. La canalització (UE 124) estava retallada (UE 123) en dos estrats rubefactats amb graves de diferents composicions: un estrat de coloració vermellosa i graves petites (UE 128) i un estrat de coloració més fosca i amb més cendres (UE 129).

Sondeig porta accés

S'ha realitzat un altre sondeig a la porta d'accés inferior al forn, on han aparegut alguns fragments de ceràmica i que ha posat al descobert una sèrie d'escales formades per la roca i algunes pedres col·locades per a salvar el desnivell d'accés al forn. L'accés al forn, que presentava un important desnivell, es trobava colmatat per la UE 115, un estrat format per l'aportació de terres i pedres de la vessant situada al nord del forn que conté alguns fragments ceràmics. L'excavació d'aquest nivell permeté documentar un conjunt de pedres tallades de grans dimensions que estaven disposades conformant una escala en forma de mitja lluna (UE 120). La cambra intermitja formada entre el mur exterior (UE 101) i el mur del tupí (UE 102) presenta un nivell de cendres (UE 121) que s'iniciava als peus de les escales (UE 120) que no va arribar a ser excavat.

Sondeig interior

Donat que no es va poder obrir la porta tapiada del tupí (UE 106) degut a una esquerda que amenaçava l'estructura, l'excavació de l'interior del tupí es va veure limitada a un sondeig d'un quart de l'extensió total de l'espai, ja que la lenta evacuació de terres per l'obertura superior del forn impedia l'agilització de la tasca. El sondeig s'ha realitzat al quart sud-oest de l'interior del tupí. Aquest sondeig s'inicià amb l'excavació d'un estrat de cendres molt soltes (UE 107), produït probablement pel desgast del revestiment del tupí, i que cobreix els pilars de lloses apilades (UE 108, 109, 110, 111, 112). La UE 107 presentà les restes d'un petit rosegador jove (Broughton i Miller 2016; Schmidt 1972).

Aquests pilars, que podrien haver servit per a facilitar la disposició dels troncs de ginebre i la generació d'un espai que facilités l'evacuació de l'oli de ginebre, presenten entre 2 i 4 llosetes calcàries d'unes dimensions aproximades de 14 cm d'amplada i 35 cm de longitud, i una potència màxima de 40 cm. Alguns pilars es troben

caiguts (UE 109, 111 i 112), mentre que només dos estan conservats íntegrament (UE 108, 110). A continuació, sota l'estrat UE 107 es documentà un nivell d'argila compacta (UE 117) aparentment formada pel desprendiment del revestiment interior del tupí que s'acumulava a la part nord de l'interior del tupí. Sota aquest estrat, i estès per la totalitat de l'espai interior del tupí es documentà un estrat d'argila compactada i esquerpada (UE 118) que presentava en la seva composició carbons de ginebre de diverses dimensions i filferro de llautó - que semblaria relacionat amb el mur de contenció construït recentment -. Sota l'estrat UE 118 es localitzà un últim estrat de poca potència compost de cendres (UE 125). L'excavació de la UE 118 va permetre documentar també una obertura a la base del tupí (UE 102) que semblava connectar amb l'exterior del tupí i que podria ser la conducció de l'oli de ginebre, aquesta obertura estava també reblerta d'un estrat de cendres (UE 126). Sota el nivell de cendres (UE 125) finalment es localitzà la roca llisera a la base del sondeig (UE 100), que presentava una sèrie d'incisions (UE 127) que podrien haver servit per a la conducció de l'oli de ginebre cap a la cubeta exterior.

Els treballs posteriors de laboratori han permès inventariar i classificar el material recuperat, fonamentalment ceràmica comuna i algunes restes de fauna (veure a l'annex). A més, comptem amb mostres diverses de sediment i carbons recollits durant la intervenció que estan en estudi a l'espera dels resultats. Els estudis de laboratori en procés són: anàlisi antracològic dels carbons recuperats a l'interior i exterior del forn (UE 107, UE 115, UE 117, UE 119); i anàlisi de fitòlits, carpologia i palinologia de les mostres de sediment (UE 118, UE 119, UE 125, UE 126).

A més, per tal d'avaluar l'estat estructural del tupí (UE 102), que presentava grans esquerdes, es va col·locar un testimoni que ens pogués determinar l'estat d'afectació d'aquest patrimoni.

Figura 12: Tasques de dibuix a l'interior del forn d'oli. Font: pròpia

9. CONCLUSIONS

La intervenció arqueològica efectuada al forn d'oli de ginebre de Mariano Agustí de Ca Balances / Berrús I (ribera d'Ebre) ha permès documentar amb profunditat un tipus d'estructura rural protoindustrial encara poc coneguda i tractada amb metodologia arqueològica. L'estructura està relacionada amb la producció en grans quantitats d'oli de ginebre, un oli essencial relacionat amb la cura i el tractament de ferides i nafres principalment del bestiar.

Les tasques arqueològiques han permès identificar els diferents elements constructius que componen un forn d'oli de tipologia 4 (Gusi, Barrachina, i Aguilera 2009), així com el reblliment i els diversos estrats d'abandonament d'un forn. D'aquesta manera, s'ha posat a prova la utilització de la metodologia arqueològica per a la caracterització cronològica i la interpretació dels usos i el funcionament dels forns.

A nivell cronològic, però, l'escassetat d'elements diferenciats en quant a estructura de tipus rural amb una llarga pervivència cronològica, així com l'escassa ceràmica localitzada que majoritàriament és ceràmica comuna també amb una llarga pervivència cronològica des de l'edat moderna fins l'actualitat, dificulta l'atribució d'una cronologia precisa, si bé es coneix per notícies orals que segurament l'estructura pertany al primer terç del s. XX. Aquesta cronologia encaixaria amb l'atribució de la construcció del forn a la dècada de 1920 per part de la fons oral de Jaume Agustí.

Pel que fa a la interpretació del seu funcionament, podem informar que el sondeig a l'interior del tupí ha permès documentar la roca llisera i les incisions, que haurien servit per a desllisar l'oli de ginebre cap a la canalització. Aquesta també podem afirmar que l'hem localitzat, a la vessant sud del tupí, però tansols per l'interior. Així, no és possible encara ubicar la cubeta i el canal de sortida a l'exterior del forn, malgrat hi ha ara una pista evident de la seva orientació. Per altra banda, la funcionalitat de la malmesa canalització localitzada al sondeig de la rampa sud haurà de ser investigada més profundament en futures campanyes arqueològiques, ja que no fou completament excavada.

Pel que fa al funcionament de la cocció dels troncs de ginebre i a l'espera de la corroboració d'aquestes hipòtesis en futures intervencions, semblaria correspondre a la hipòtesi de funcionament documentada a les Garrigues (Esquerda Ribes, Gallart i Fernández, i Manresa Albà 2015). Segons aquesta interpretació, la cocció es realitzaria a l'interior del tupí, sobre la col·locació ordenada dels troncs de ginebre, en comptes de realitzar-se a la cambra intermitja. Aquesta hipòtesi semblaria validar-se en el nostre cas ja que el revestiment interior del tupí (UE 103) està intensament rubefactat i a que els primers 50 cm aproximadament de tupí no presenten revestiment mentre que la resta de la seva alçada sí ho fa. Segons aquesta lectura, la zona sense revestiment seria la que acolliria els troncs de ginebre i la resta la fusta per a fer el foc (sobre els troncs de ginebre). A més, la cambra intermitja presenta gran dificultat d'accés més enllà de la zona més propera a la porta d'accés, per la qual cosa es dificultaria la disposició de fusta per a la combustió en aquest espai. Per altra banda, les rampes d'accés a la cúpula, així com la seva composició amb terra permet entendre que des d'aquest punt s'abocava i es controlava el foc.

A nivell científic doncs, s'aconsella major investigació per a la resolució de les hipòtesis de funcionament a través de futures campanyes d'excavació que permetin concretar la seva tipologia constructiva i els usos. L'arqueologia tracta d'aportar més informació al funcionament dels forns i obtenció de l'oli, a partir de l'estudi de les estructures dels forns, així com anàlisis de mostres extretes durant l'excavació. L'aplicació de les anàlisis bioarqueològiques en curs podrà ajudar a interpretar l'afectació i la presència d'elements orgànics, com ossos, llavors, o pol·len, com ara la determinació de les espècies vegetals emprades per a la cocció o les temperatures de cocció.

A nivell patrimonial, la conservació del forn d'oli de ginebre (E1) és molt bona malgrat algunes esquerdes importants al mur del tupí (UE 102) per la qual cosa convindria realitzar-hi una inspecció o peritatge arquitectònic dels danys a l'estructura.

La intervenció arqueològica, a més, ha prioritzat la divulgació de la tasca arqueològica a partir de diversos eixos. Per una banda, les portes obertes permanents del jaciment, obert a les visites de qualsevol tipus que va permetre l'aproximació de la població no només al coneixement dels forns d'oli de ginebre, sinó també al coneixement de la tasca arqueològica.

Per altra banda es realitzà una xerrada oberta sobre els treballs realitzats el divendres dia 9 d'agost a un espai municipal en el qual l'equip exposà els treballs realitzats i els primers resultats visibles i s'obrí torn de preguntes. L'acte comptà amb una gran presència de públic i participació.

A més, es comptà amb una cobertura mediàtica de la campanya a partir de la facilitació de l'Accociació Amics de Riba-roja, així com la difusió al web de l'equip de recerca⁴ i les xarxes socials⁵.

4 Web de l'equip de la Universitat de Barcelona El Passat Més Recent: <http://www.ub.edu/passatmesrecent/blog-el-passat-mes-recent/>

5 Twitter (<https://twitter.com/passatmesrecent?s=20>), Facebook (<https://www.facebook.com/elpassatmesrecent/>) i Instagram (<https://www.instagram.com/passatmesrecent/>)

10. BIBLIOGRAFIA

- Anguera, Montserrat, i Vicent Casadó. 1999. «Arbres i arbusts de les reserves naturals de la ribera d'Ebre». *Miscel·lània del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre*, 1999.
- Benavente, J. A. 2013. «Los petroglifos de Alloza (Teruel) y los hornos de aceite de enebro: un enigma resuelto». 12 abril 2013. <https://historiasdelbajoaragon.wordpress.com/2013/04/12/los-petroglifos-de-alloza-teruel-y-los-hornos-de-aceite-de-enebro-un-enigma-resuelto/>.
- Broughton, Jack M., i Shawn D. Miller. 2016. *Zooarchaeology and Field Ecology. A Photographic Atlas*. Salt Lake City: The University of Utah Press.
- Burgui, M. 2012. «Fabricación de aceite de enebro y de pez o alquitrán vegetal en Ujué». 19 novembre 2012. http://ujue-uxue.blogspot.com.es/2012_11_01_archive.html.
- Cabré i Montserrat, Dolors. 1985. *Riba-roja d'Ebre i el seu terme municipal*. Tarragona: Llibreria Adserà.
- Castellanos, Edurne. 2014. «Las trementinaires: Historia de una transgresión femenina». Treball de Final de Màster. Universidad Complutense de Madrid.
- Castellví, A., J. Aguilà, i O. Bladé. 2016. «La indústria de l'oli de ginebre al poble de Ribaroja». <http://es.calameo.com/books/002258132988aa3782565>.
- Esquerda Ribes, Mateu, Josep Gallart i Fernández, i Laia Manresa Albá. 2015. «Els forns d'oli de ginebre a les Garrigues». En *Etnologia*, 335-56. Les Garrigues.
- Frigolé, Joan. 2004. «Les trementinaires de la Vall de la Vansa i Tuixén, entre el local i el global». *Revista d'etnologia de Catalunya* 24: 144-46.
- Gausachs i Calvet, Ramon. 2008. *Les herbes remeieres: de la cultura popular al fàrmac: una aproximació etnobotànica*. Barcelona: Rafael Dalmau.
- Guadalajara Guadalajara, E, i I Vélez Cipriano. 2014. «La miera de la Varga de Alcantud». *Revista de Folklore* 386: 4-11.
- Gusi, Francesc, Amparo Barrachina, i Gustau Aguilera. 2009. «Petroglifos “ramiformes” y hornos de aceite de enebro en Castellón. Interpretación etnoarqueológica de una farmacopea rural intemporal». *Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló* 27: 257-78.
- Jardí Garcia, Marc. 2019. «L'oli de ginebre. Passat i present». Treball de Recerca Institut Salvador Vilaseca.
- Krüger, F. 1995. *Los altos Pirineos. Volumen II. Cultura pastoril*. Garsineu Edicions. Gobierno de Aragón, Diputación de Huesca.
- López, M. 2015. «Las pegueras y mieras en el marquesado de Moya y en la serranía de Cuenca». de gener de 2015. http://mariano-recuerdosyaoranzas.blogspot.com.es/2015/01/las-pegueras-y-mieras-en-el_23.html.
- Martínez González, Montserrat. 1981. «Nota sobre unos hornos de “ginebro” de Alcorisa (Teruel)». *Revista del Instituto de estudios Turolenses* 66: 183-88.
- Mesado, N. 2012. «Insistiendo sobre los hojifomes insculturados». *Archivo de Prehistoria Levantina* XXIX: 157-86.
- Monesma Moliner, E. 2017. «El aceite de enebro». *Temas de Antropología Aragonesa* 23: 77-136.
- Montés, J. 2001. «¿Petroglifos o prensas de aceite?. Un problema de interpretación arqueológica en el Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)». *Al-Basit. Revista de Estudios Albacetenses* 45: 5-14.
- Negro, Luis. 2004. «El enebro, el árbol totémico de los pastores aragoneses». *Temas de Antropología Aragonesa* 14: 37-54.

- Sanjuan, Marina Prats. 2018. «Forns d'oli de ginebre i trementina. Supervivència i professió». *Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès*, núm. 10: 327-36.
- Schmidt, E. 1972. *Atlas of animal bones / Knochenatlas Amsterdam, 1972*. Amsterdam: Elsevier Publishing Company.
- Sunyer, J.M., i X. Rebés. 1999. «Forns d'oli de ginebre a la Vall de Sanfrancisco». *Bulletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta*, 1999.
- Vidal, Judit. 2018. *Els forns d'oli de ginebre. Una indústria a Riba-roja d'Ebre*. Ajuntament de Riba-roja D'Ebre. Riba-roja d'Ebre.

11. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

11.1. Documentació fotogràfica

Figura 1: Situació del forn d'oli de ginebre a l'entorn

Figura 2: Vista general del forn de Mariano Agustí de Ca Balances / Berrús I

Figura 3: Estat inicial del forn d'oli de ginebre de Mariano Agustí (vista nord)

Figura 4: Estat inicial del forn d'oli de ginebre de Mariano Agustí (vista sud)

Figura 5: Estat inicial del forn d'oli de ginebre de Mariano Agustí (vista est)

Figura 6: Estat inicial del forn d'oli de ginebre de Mariano Agustí (vista oest)

Figura 7: Vista de la part superior de la cúpula del forn d'oli de ginebre de Mariano Agustí

Figura 8: Estat inicial del forn d'oli de ginebre de Mariano Agustí (vista frontal de la porta d'accés)

Figura 9: Fotografia inicial de l'interior del tupí del forn de Mariano Agustí

Figura 10: Fotografia inicial del sondeig a l'interior del tupí

Figura 11: Fotografia zenital final del sondeig a l'interior del tupí

Figura 12: Fotografia lateral de la fi del sondeig a l'interior del tupí. Font: Josep Blanch

Figura 13: Fotografia del sondeig a la rampa sud del forn d'oli de ginebre

Figura 14: Fotografia final del sondeig a la rampa sud del forn d'oli de ginebre

Figura 15: Fotografia inici sondeig a la rampa d'accés nord a la cúpula del forn

Figura 16: Fotografia final del sondeig a la rampa nord

Figura 17: Fotografia d'inici del sondeig a la porta d'accés al forn

Figura 18: Fotografia final del sondeig a la porta d'accés al forn

Figura 20: Restes de teixit localitzades durant l'excavació

Figura 19: Ceràmica continguda a la UE 115

Figura 22: Ceràmica continguda a la UE 117

Figura 21: Ceràmica continguda a la UE 117

Figura 24: Ceràmica continguda a la UE 113

Figura 23: Ceràmica continguda a nivell superficial

Figura 25: Ceràmica continguda a la UE 113

Figura 26: Fauna de rossegador recollida a l'interior del forn d'oli de ginebre (UE 107)

11.2. Documentació Planimètrica

NOM DEL PROJECTE

Intervenció arqueològica al Forn d'Oli de Ginebre de Mariano Agustí de Ca Balances / Berrús I

MUNICIPI

Riba-roja d'Ebre

COMARCA

Ribera d'Ebre

LLEGENDA

 Forn d'oli de ginebre de Mariano Agustí / Berrús I

NOM DEL PROJECTE

Intervenció arqueològica al Forn d'Oli de Ginebre de Mariano Agustí de Ca Balances / Berrús I

MUNICIPI

Riba-roja d'Ebre

COMARCA

Ribera d'Ebre

LLEGGENDA

- Forn intervingut arqueològicament

281200 281300 281400 281500 281600 281700 281800 281900

4567355

4567255

4567155

4567055

4566955

4566855

281200 281300 281400 281500 281600 281700 281800 281900

UTM ETRS89
X:281606,392 Y:4567096,501

NOM DEL PROJECTE

Intervenció arqueològica al Forn d'Oli de Ginebre de Mariano Agustí de Ca Balances / Berrús I

MUNICIPI

Riba-roja d'Ebre

COMARCA

Ribera d'Ebre

LLEGENDA

 Forn d'oli de ginebre de Mariano Agustí / Berrús I

Escala 1:2.500
originals DIN-A3

A —

— B

ALÇAT EXTERIOR UE 106

ALÇAT INTERIOR UE 106

11.3 DOCUMENTACIÓ FOTOGRAMÈTRICA

Documentació realitzada a partir del model fotogramètric del forn d'oli de ginebre de Mariano Agustí realitzat i cedit per Cèlia Mallafrè Balsells (Universitat Rovira i Virgili).

Figura 1: DEM (Digital Elevation Model) del Forn d'Oli on s'aprecia la textura i la profunditat relativa de l'estructura

Figura 2: Perfil Nord-Sud del model d'elevacions del forn d'oli de ginebre

Figura 3: Perfil Est-Oest del model d'elevacions del forn d'oli de ginebre

12. REPERTORI ESTRATIGRÀFIC

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Cota inferior msnm

Conjunt **Estructura**

DESCRIPCIÓ

Roca natural calcària sobre la que es recolza el forn d'oli de ginebre (E1)

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Sí No

Notes:

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a
Cobreix a
Farceix a
Talla a
Es lliura a

És solidària amb
És cobert per
És farcit per
És tallat per
Se li lliura

Observacions

Autoria

Laia Gallego Vila

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria

Laia Gallego Vila

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Conjunt Estructura

Cota inferior msnm

DESCRIPCIÓ

Mur exterior del forn d'oli de ginebre de planta circular i secció oval format per parament de maçoneria de carreus tallats lligats amb argila. El mur compta amb 3 rampes d'accés. El mur presenta pedres escatades per la cara interna per efecte de la calor. L'argila que uneix les pedres ha quedat cremada i solidificada. A la cara nord presenta una obertura o porta d'accés conformada per carreus verticals en forma d'arc i una llinda per la cara exterior. Per sobre de la porta hi ha unes pedres conformant una volta integrada al mur per a contenir el pes.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Mur exterior del forn d'oli, part de l'esctructura principal, de cronologia incerta

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Sí No Notes:

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a	<input type="text"/>	És solidària amb	<input type="text"/>
Cobreix a	114	És cobert per	105; 113
Farceix a	<input type="text"/>	És farcit per	<input type="text"/>
Talla a	<input type="text"/>	És tallat per	<input type="text"/>
Es lliura a	<input type="text"/>	Se li lliura	<input type="text"/>

Observacions

Autoria

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria Maria Tortras

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Cota inferior msnm

Conjunt Estructura

DESCRIPCIÓ

Mur interior del forn d'oli, de planta circular i secció oval amb la part superior acampanada, conformat per maçoneria amb una semi-cúpula per apuntament de carreus i una obertura circular a l'extrem superior.
El mur del tupí presenta una obertura a la cara nord de la secció inferior del mur, coincident amb la porta del mur UE 101. La porta presenta una cobertura amb volta i una llinda a la part exterior.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

Conservació bona, malgrat que té algunes afectacions per esquerdes i humitats que es mostren en forma d'una coloració blanquinosa.

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Tupí: Mur circular a l'interior del qual es desenvolupava la cocció

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Sí No Notes:

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a	<input type="text"/>	És solidària amb	<input type="text"/>
Cobreix a	<input type="text"/>	És cobert per	103; 104
Farceix a	<input type="text"/>	És farcit per	<input type="text"/>
Talla a	<input type="text"/>	És tallat per	<input type="text"/>
Es lliura a	<input type="text"/>	Se li lliura	106

Observacions

Autoria

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria Maria Tortras

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Conjunt **Estructura**

Cota inferior msnm

DESCRIPCIÓ

Revestiment interior del tupí (UE 102) compost d'argila d'un gruix aproximat de 5 cm per capa i de coloració oscil·lant entre el marró clar, el vermell i el gris fosc. El revestiment apareix més sòlidament a partir del metre d'alçada del mur del tupí aproximadament. Presenta marques de ditades en diverses capes.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

La conservació del revestiment és relativament bona donada la seva fragilitat. La secció inferior del mur no presenta revestiment i es desconeix si és per causa del seu deteriorament o des del moment de la seva factura. Les diverses capes de revestiment es troben en diferent estat de conservació.

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Es tracta d'una capa d'argila rubefactada que servia per protegir el mur del tupí de les altes temperatures i que es restaurava després de cada ús manualment (pel que es pot deduir de les dades documentades).

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Sí No Notes:

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a
Cobreix a
Farceix a
Talla a
Es lliura a

És solidària amb
És cobert per
És farcit per
És tallat per
Se li lliura

Observacions

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria

Laia Gallego Vila

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Cota inferior msnm

Conjunt Estructura

DESCRIPCIÓ

Nivell de terra solta amb graves i vegetació que cobreix i protegeix del deteriorament la cúpula del forn. El nivell farceix el mur UE 101 i és consolidat per la vegetació.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

El nivell es veu parcialment erosionat, especialment a la part superior on el troba la obertura superior, havent caigut part de la terra de la seva composició a la base del mur UE 101 del forn.

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Nivell de protecció de la cúpula del forn que també facilitaria el treball en aquesta part superior.

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Sí No

Notes:

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a
Cobreix a
Farceix a
Talla a
Es lliura a

És solidària amb
És cobert per
És farcit per
És tallat per
Se li lliura

Observacions

Autoria

Laia Gallego Vila

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria

Laia Gallego Vila

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Cota inferior msnm

Conjunt Estructura

DESCRIPCIÓ

Revestiment exterior del tupí (UE 102) compost d'argila d'un gruix aproximat de 5 cm per capa i de coloració oscil·lant entre el marró clar i el gris fosc. Capa d'argila cuita per l'acció d'altres temperatures amb regalims d'argila desfeta de color marró clar. El revestiment apareix més sòlidament com més a dalt es trobi respecte el mur del tupí.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

La conservació del revestiment és relativament bona donada la seva fragilitat. La secció inferior del mur no presenta revestiment i es desconeix si és per causa del seu deteriorament o des del moment de la seva factura. Les diverses capes de revestiment es troben en diferent estat de conservació.

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Es tracta d'una capa d'argila rubefactada que servia per protegir el mur del tupí de les altes temperatures i que es restaurava després de cada ús manualment (pel que es pot deduir de les dades documentades).

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Si No

Notes:

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a
 Cobreix a
 Farceix a
 Talla a
 Es lliura a

És solidària amb
 És cobert per
 És farcit per
 És tallat per
 Se li lliura

Observacions

Autoria

Laija Gallego Vila

CROQUIS

Referència croquis

Empty box for reference information.

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria

Laia Gallego Vila

Empty box for author information.

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Cota inferior msnm

Conjunt Estructura

DESCRIPCIÓ

Tapiat de la porta inferior del tupí UE 102, realitzat amb pedres de diverses dimensions lligades amb argila.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Tapiat de la porta inferior del tupí per a protegir i conservar el seu interior una vegada en desús el forn.

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Sí No Notes:

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a	<input type="text"/>	És solidària amb	<input type="text"/>
Cobreix a	<input type="text"/>	És cobert per	<input type="text"/>
Farceix a	<input type="text"/>	És farcit per	<input type="text"/>
Talla a	<input type="text"/>	És tallat per	<input type="text"/>
Es lliura a	102	Se li lliura	<input type="text"/>

Observacions

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria Noelia Rolando Rico

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Cota inferior msnm

Conjunt Estructura

DESCRIPCIÓ

Estrat de cendres soltes i argila a l'interior del tupí, de color grisós.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials Restes de fauna d'un sol individu de rossegador, probablement un ratolí intrusiu. Restes de carbons.

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Restes de sediment a l'interior del tupí fruit de l'erosió del revestiment interior del mur del tupí.

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Si **No**

Notes:

S'han recollit mostres de carbons

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a

Cobreix a

Farceix a

Talla a

Es lliura a

És solidària amb

És cobert per

És farcit per

És tallat per

Se li lliura

Observacions

Autoria

Noelia Rolando Rico

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria

Noelia Rolando Rico

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Cota inferior msnm

Conjunt Estructura

DESCRIPCIÓ

Pilar de pedres tallades, superposades en sec que es troba a la banda sud-oest de l'interior del tupí. En el cas d'aquest pilar el nombre de pedres superposades és de 4. Presenta unes mides aproximades de 16 cm d'amplada, una longitud de 35 cm i 40 cm d'alçada.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Possiblement es tractava d'un element per al sosteniment i la organització dels troncs de ginebre, alhora que facilitava que l'oli drenat caigués sobre la llisera a l'interior del tupí per on es canalitzaria cap a l'exterior.

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Si
 No
 Notes:

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a
Cobreix a
Farceix a
Talla a
Es lliura a

És solidària amb
És cobert per
És farcit per
És tallat per
Se li lliura

Observacions

Autoria

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria Jana Sala

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Conjunt Estructura

Cota inferior msnm

DESCRIPCIÓ

Pilar de pedres tallades, superposades en sec que es troba a la banda sud de l'interior del tupí. En el cas d'aquest pilar el nombre de pedres superposades és de 2 i una caiguda. Presenta unes mides aproximades de 14 cm d'amplada, una longitud de 37 cm i 18 cm d'alçada conservada.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

Regular estat de conservació. Només 2 de les pedres es conserven apilades.

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Possiblement es tractava d'un element per al sosteniment i la organització dels troncs de ginebre, alhora que facilitava que l'oli drenat caigués sobre la llisera a l'interior del tupí per on es canalitzaria cap a l'exterior.

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Si No

Notes:

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a
 Cobreix a
 Farceix a
 Talla a
 Es lliura a

És solidària amb
 És cobert per
 És farcit per
 És tallat per
 Se li lliura

Observacions

Autoria

CROQUIS

Referència croquis

--

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria

Jana Sala

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Cota inferior msnm

Conjunt Estructura

DESCRIPCIÓ

Pilar de pedres tallades, superposades en sec que es troba a la banda est de l'interior del tupí. En el cas d'aquest pilar el nombre de pedres superposades és de 4. Presenta unes mides aproximades de 20 cm d'amplada, una longitud de 27 cm i 34 cm d'alçada.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Possiblement es tractava d'un element per al sosteniment i la organització dels troncs de ginebre, alhora que facilitava que l'oli drenat caigués sobre la llisera a l'interior del tupí per on es canalitzaria cap a l'exterior.

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Si
 No
 Notes:

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a
Cobreix a
Farceix a
Talla a
Es lliura a

És solidària amb
És cobert per
És farcit per
És tallat per
Se li lliura

Observacions

Autoria

CROQUIS

Referència croquis

--

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria

Jana Sala

--

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Conjunt Estructura

Cota inferior msnm

DESCRIPCIÓ

Pilar de pedres tallades, superposades en sec que es troba a la banda nord-est de l'interior del tupí. En el cas d'aquest pilar el nombre de pedres es troba completament caigut.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Possiblement es tractava d'un element per al sosteniment i la organització dels troncs de ginebre, alhora que facilitava que l'oli drenat caigués sobre la llisera a l'interior del tupí per on es canalitzaria cap a l'exterior.

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Si
 No
 Notes:

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a
Cobreix a
Farceix a
Talla a
Es lliura a

És solidària amb
És cobert per
És farcit per
És tallat per
Se li lliura

Observacions

Autoria

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria Jana Sala

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Cota inferior msnm

Conjunt Estructura

DESCRIPCIÓ

Pilar de pedres tallades, superposades en sec que es troba a la banda nord-oest de l'interior del tupí. En el cas d'aquest pilar el nombre de pedres superposades és de 2, i la resta es troben properes i molt fragmentades.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Possiblement es tractava d'un element per al sosteniment i la organització dels troncs de ginebre, alhora que facilitava que l'oli drenat caigués sobre la llisera a l'interior del tupí per on es canalitzaria cap a l'exterior.

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Si No **Notes:**

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a
Cobreix a
Farceix a
Talla a
Es lliura a

És solidària amb
És cobert per
És farcit per
És tallat per
Se li lliura

Observacions

Autoria

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria

Jana Sala

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Cota inferior msnm

Conjunt Estructura

DESCRIPCIÓ

Pilar de pedres tallades, superposades en sec que es troba a la banda nord de l'interior del tupí. En el cas d'aquest pilar cap pedra es troba en posició original.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Possiblement es tractava d'un element per al sosteniment i la organització dels troncs de ginebre, alhora que facilitava que l'oli drenat caigués sobre la llisera a l'interior del tupí per on es canalitzaria cap a l'exterior.

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Si No

Notes:

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a
 Cobreix a
 Farceix a
 Talla a
 Es lliura a

És solidària amb
 És cobert per
 És farcit per
 És tallat per
 Se li lliura

Observacions

Autoria

CROQUIS

Referència croquis

--

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria

Jana Sala

--

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Conjunt Estructura

Cota inferior msnm

DESCRIPCIÓ

Nivell de talús que cobreix parcialment el mur UE 101 del forn, compost per terra i roques fragmentades. La terra que compon aquest nivell és de gra gruixut i apareix molt solta i seca. Trobem restes de vegetació i apareix algun fragment de ceràmica. És un estrat molt remogut.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Molt probablement aquest estrat és el resultat de la lenta deposició de terra per motiu de l'erosió del nivell UE 105 que conformava la cúpula

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Sí No

Notes:

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a
Cobreix a
Farceix a
Talla a
Es lliura a

És solidària amb
És cobert per
És farcit per
És tallat per
Se li lliura

Observacions

Autoria

Noelia Rolando

CROQUIS

Referència croquis

--

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria

Noelia Rolando

--

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Conjunt Estructura

Cota inferior msnm

DESCRIPCIÓ

Fonamentació del mur exterior del forn UE 101 de carreus més grans i assentat directament sobre la roca natural.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Si No

Notes:

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a
 Cobreix a
 Farceix a
 Talla a
 Es lliura a

És solidària amb
 És cobert per
 És farcit per
 És tallat per
 Se li lliura

Observacions

Autoria

Laia Gallego Vila

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria

Laia Gallego Vila

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Conjunt **Estructura**

Cota inferior msnm

DESCRIPCIÓ

Nivell de cobriment de la porta d'accés inferior (nord) del forn, format per l'aportació de terres i pedres per erosió de la vessant. Conté alguns fragments ceràmics.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Estrat format per la deposició de terres formada per l'erosió de la vessant situada al nord del forn.

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Sí No

Notes:

S'han pres mostres de carbó

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a
 Cobreix a
 Farceix a
 Talla a
 Es lliura a

És solidària amb
 És cobert per
 És farcit per
 És tallat per
 Se li lliura

Observacions

Autoria

Aila Pinyol

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria Aila Pinyol

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Conjunt Estructura

Cota inferior msnm

DESCRIPCIÓ

Mur exterior de la rampa nord format per pedres tallades i col·locades en el mur està format per un conjunt de blocs de pedra calcària, enderrocats a la part superior del costat esquerre.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Sí No

Notes:

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a
Cobreix a
Farceix a
Talla a
Es lliura a

És solidària amb
És cobert per
És farcit per
És tallat per
Se li lliura

Observacions

Autoria

CROQUIS

Referència croquis

--

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria

Laia Gallego Vila

--

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Conjunt **Estructura**

Cota inferior msnm

DESCRIPCIÓ

Estrat de terra cremada i cendres situada a la part central de la rampa d'accés sud. Està compost per terra i argila de coloració marró taronjós barrejada amb cendres i carbons de ginebre.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Si **No**

Notes:

S'han pres mostres de sediment d'argila amb restes vegetals i de carbó

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a
Cobreix a
Farceix a
Talla a
Es lliura a

És solidària amb
És cobert per
És farcit per
És tallat per
Se li lliura

Observacions

Autoria

Laia Gallego Vila

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria Laia Gallego Vila

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Cota inferior msnm

Conjunt **Estructura**

DESCRIPCIÓ

Escala d'accés a la porta inferior nord del forn, formada per un conjunt de pedres de mida gran conformant una escala amb morfologia de mitja lluna.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Escala d'accés a la porta inferior que serviria per a salvar el desnivell de la vessant.

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Si No **Notes:**

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a	<input type="text"/>	És solidària amb	<input type="text"/>
Cobreix a	<input type="text"/>	És cobert per	115
Farceix a	<input type="text"/>	És farcit per	<input type="text"/>
Talla a	<input type="text"/>	És tallat per	<input type="text"/>
Es lliura a	<input type="text"/>	Se li lliura	<input type="text"/>

Observacions

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria Laia Gallego Vila

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Cota inferior msnm

Conjunt Estructura

DESCRIPCIÓ

Estrat de cendres contingudes a la cambra intermitja (entre el mur exterior UE101 i el mur del tupí UE102) a l'accés per la porta inferior. L'estrat, cendrós i de col·loració grisosa no fou excavat.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Sí No

Notes:

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a
Cobreix a
Farceix a
Talla a
Es lliura a

És solidària amb
És cobert per
És farcit per
És tallat per
Se li lliura

Observacions

Autoria

Laia Gallego Vila

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria

Laia Gallego Vila

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Conjunt **Estructura**

Cota inferior msnm

DESCRIPCIÓ

Retall realitzat a la porta d'accés inferior nord del forn.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Possiblement servia per encaixar-hi una porta de fusta

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Sí No

Notes:

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a

És solidària amb

Cobreix a

És cobert per

Farceix a

És farcit per

Talla a

És tallat per

Es lliura a

Se li lliura

Observacions

Autoria

Laia Gallego Vila

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria

Laia Gallego Vila

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Conjunt Estructura

Cota inferior msnm

DESCRIPCIÓ

Estrat localitzat a la part nord de la superfície interior del tupí, sota la UE 107. Aquest nivell presenta una composició argilosa lleugerament compacta, probablement formada per la deposició de pols caiguda del revestiment del tupí.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Estrat probablement format per la deposició de pols caiguda del revestiment del tupí.

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Sí No

Notes:

S'han pres mostres de carbó

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a

Cobreix a

Farceix a

Talla a

Es lliura a

És solidària amb

És cobert per

És farcit per

És tallat per

Se li lliura

Observacions

Observacions

Autoria

Laija Gallego Vila

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria Laia Gallego Vila

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Conjunt Estructura

Cota inferior msnm

DESCRIPCIÓ

Estrat d'argila clivellat que s'estén per la totalitat de la superfície interior del tupí. Presenta carbons de ginebre de diverses mides i fil-ferro de llautó. Aquest nivell segella l'estrat de cendra final del forn.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Possiblement aquest estrat es formà per la deposició d'argiles del revestiment del forn per l'acció de l'aigua amb posterioritat al seu abandonament.

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Sí No

Notes:

S'han pres mostres del sediment d'argila compacta

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a

Cobreix a

Farceix a

Talla a

Es lliura a

És solidària amb

És cobert per

És farcit per

És tallat per

Se li lliura

Observacions

Autoria

Laia Gallego Vila

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria Laia Gallego Vila

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Conjunt **Estructura**

Cota inferior msnm

DESCRIPCIÓ

Nivell de cendra depositat sobre la llisera (roca natural UE 100)

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Sí No

Notes:

S'han pres mostres del sediment de cendres

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a
Cobreix a
Farceix a
Talla a
Es lliura a

És solidària amb
És cobert per
És farcit per
És tallat per
Se li lliura

Observacions

Autoria

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria

Laia Gallego Vila

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Conjunt **Estructura**

Cota inferior msnm

DESCRIPCIÓ

Estrat de cendra contingut a l'interior del canal de sortida del mur del tupí (UE102) en direcció sud.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Probablement es tracta de les cendres d'amortització del canal d'evacuació de l'oli de ginebre des de l'interior del tupí.

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Sí No

Notes:

S'han pres mostres del sediment de cendres

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a
 Cobreix a
 Farceix a
 Talla a
 Es lliura a

És solidària amb
 És cobert per
 És farcit per
 És tallat per
 Se li lliura

Observacions

Autoria

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria Laia Gallego Vila

Referència registre fotogràfic

Autoria

Data

Núm. fitxa

Títol

Estat fitxa

LOCALITZACIÓ

Jaciment

Municipi

Campanya

Coord.

Sigla

UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Número UE

Sector

Tipus UE

Cota superior msnm

Cota inferior msnm

Conjunt **Estructura**

DESCRIPCIÓ

Conjunt d'incisions retallades a la llisera (terreny geològic UE 100) amb una disposició aparentment radial-quadricular.

Guia per a la descripció:

- Color, textura, composició, forma, dimensions, profunditat, orientació...

Materials

- Materials: Freqüència, tipus de material, observacions...

Conservació

- Conservació: Estat, alteracions, nivell d'arrasament...

INTERPRETACIÓ

Les incisions a la llisera haurien servit per a facilitar la canalització de l'oli de ginebre a través de la llisera a l'interior del tupí cap a l'exterior.

- Interpretació: Ús, formació de la UE, fase, datació orientativa...

MOSTRES

Sí No Notes:

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

És igual a	<input type="text"/>	És solidària amb	<input type="text"/>
Cobreix a	<input type="text"/>	És cobert per	125
Farceix a	<input type="text"/>	És farcit per	<input type="text"/>
Talla a	100	És tallat per	<input type="text"/>
Es lliura a	<input type="text"/>	Se li lliura	<input type="text"/>

Observacions

CROQUIS

Referència croquis

REGISTRE FOTOGRÀFIC

Autoria

Laia Gallego Vila

Referència registre fotogràfic

13. Inventari del material arqueològic

13.1 Inventari de fauna

UE 107

Element anatòmic	NDR	MNE	MNI
Crani	1	1	1
Húmer	2	2	1
Radi	1 (E)	1	1
Ulna	1 (E)	1	1
Fèmur	1 (E;N)	1	1
Tíbia	2	2	1
Pelvis (coxal)	2 (F)	2	1
Vèrtebres	2	2	1
Costelles	3	3	1
TOTAL	15	15	1

UE 113

Element anatòmic	NDR	MNE	MNI
Fèmur	1 (D;N)	1	1
TOTAL	1	1	1

Cantó (ct)	CODI
Dret	D
Esquerre	E

Edat	CODI
Epifisat	E
No Epifisat	N
Fusionant-se	F

13.2 Inventari de ceràmica i altres

Siglat	UE	Frag	Material	Tipologia	Forma	Cronologia	Observacions
RE'19-SUP-1	Superficial	1	Ceràmica	Càntir	Base	Finals del s. XIX – inicis XX	Fragment de ceràmica popular tradicional del sud de catalunya. Correspon a un peu d'un càntir de base plana i fons diferenciat. Argila groguenca amb desgreixant ben depurat.
RE'19-SUP-2	Superficial	1	Ceràmica	Tenalla	Informe	des del segle XVIII	Fragment de ceràmica popular, possiblement d'una tenalla. Argila de tonalitat marró clar amb tendència al vermellós. Presenta inclusions de partícules blanques i vermelloses amb vacuoles. Ceràmica a torn.
RE'19-SUP-3	Superficial	2	Ceràmica	Olleta	Informe l vora	A partir mitjans s. XIX	Ceràmica vidriada marró d'atuell obert, com a plat. Argila vermellosa amb desgreixant visible de partícules vermelloses.
RE'19-113-1	UE 113	2	Ceràmica	Olleta	Informe	a partir del.segle XIX	Ceràmica vidriada marró, amb presència d'estany i partícules calcàries. Argila vermellosa amb desgreixant visible. Atribuït a ceràmica popular de cuina, possiblement d'olla per a la cocció.
RE'19-113-2	UE 113	1	Ceràmica	Tenalla	Informe	Inicis s. XX	Ceràmica popular que correspon a una gran tenalla. Argila groguenca amb desgreixant molt ben depurat i superfícies allisades.
RE'19-113-3	UE 113	1	Ceràmica	Tenalla o gerro	Informe	Inicis s. XX	Fragment de gran recipient de ceràmica popular. Argila vermellosa amb desgreixant poc visible i depurat. Presenta restes de la seva utilització, possiblement recipient a mode de tenalla o recipient de forma tancada com a gerro.
RE'19-113-4	UE 113	1	Ceràmica	Gerra o poal	Informe	Finals s. XIX	Fragment de ceràmica comuna d'època contemporània. Forma globular, possiblement fragment d'una gerra o poal, amb regalims de vidriat proper a la vora. Argila groguenca amb desgreixant depurat. Decoració exterior pintada de color marró en forma de sanefa semicircular
RE'19-115	UE 115	12	Ceràmica	Tenalla	Informe	A partir 2a meitat s. XIX	Ceràmica comuna popular realitzada a torn, possiblement fragment d'una tenalla. Argila de tonalitat color marró i allisada, presenta inclusions de pedra calcàries i majoritàriament pedres vermelloses.
RE'19-117-1	UE 117	1	Ceràmica	Servidora	Vora	A partir s. XVII	Fragment de servidora vidriada de tonalitat melada i passada de cocció. Pasta d'argila vermellosa amb desgreixant majoritàriament de partícules calcàries.
RE'19-118	UE 118		Metall				Filferro en bon estat de conservació pertanyent a la construcció del mur de contenció de terres
RE'19-119	UE 119		Teixit				

14. Inventari de les mostres arqueològiques

Siglat	UE	Mostra	Observacions
RE'19-107	UE 107	Carbó	
RE'19-115	UE 115	Carbó	
RE'19-117	UE 117	Carbó	
RE'19-119	UE 119	Carbó	
RE'19-118	UE 118	Sediment	Sediment d'argila compacta Sediment d'argila amb restes vegetals i de
RE'19-119	UE 119	Sediment	carbó
RE'19-125	UE 125	Sediment	Sediment de cendres
RE'19-126	UE 126	Sediment	Sediment de cendres

15. Divulgació de la intervenció arqueològica

15.1 Xerrada de divulgació de la intervenció 9 d'Agost de 2020

Figura 1: Presentació dels treballs arqueològics

Figura 2: Presentació dels treballs arqueològics

Figura 3: Assistència a la xerrada

15.2 Presència als mitjans: Retalls de premsa

<http://www.aguaita.cat/noticia/15635/inicien/primeres/excavacions/arqueologiques/sobre/forns/oli/gingebre/riba-roja> [06/08/2019 Riba-roja d'Ebre]

<https://tarragonadigital.com/terres-de-lebre/riba-roja-recupera-industria-oli-ginebre-important> [09/08/2019 Riba-roja d'Ebre]

https://www.diarimes.com/noticies/terres_l_ebre/2019/08/09/riba_roja_recupera_els_vestigis_industria_oli_ginebre_mes_importat_peninsula_66743_3024.html [09/08/2019 Riba-roja d'Ebre]

<https://www.ccma.cat/324/mes-de-20-forns-doli-de-ginebre-riba-roja-va-ser-la-principal-productora-de-la-peninsula/noticia/2940830/> [10/08/2019 Riba-roja d'Ebre]

<https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/riba-roja-recupera-el-patrimoni-dels-forns-de-ginebre/video/5900886/#.XVGnbwi0WXA.whatsapp> [12/08/2019 Riba-roja d'Ebre]

EN DIRECTE | L'última hora sobre el coronavirus
(<http://www.aguaita.cat/noticia/17301/directe/ultima/hora/sobre/coronavirus>)

PATRIMONI

Inicien les primeres excavacions arqueològiques sobre els forns d'oli de gingebre de Riba-roja

L'oli de ginebre s'ha fet servir històricament com a remei per a diverses malalties humanes i, sobretot, animals

per Redacció, Riba-roja d'Ebre, 6 d'agost de 2019 a les 13:04 | (<http://www.aguaita.cat/pdf.php?id=15635>)

Aquesta informació es va publicar originalment el 6 d'agost de 2019 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El municipi riberenc de Riba-roja d'Ebre ha conservat el nombre més elevat de forns d'elaboració d'oli de ginebre de tota la península Ibèrica. L'oli de ginebre s'obté de la fusta de troncs i arrels del *Juniperus oxycedrus*, comunament anomenat càdec, espècie arbòria germana del ginebre comú (*Juniperus communis*), i té nombroses propietats antisèptiques, antiinflamatòries, cicatritzants, parasiticides i pesticides.

Esta setmana, del 5 al 11 d'agost un equip de 9 persones de la UB realitzarà, per primer cop, excavacions arqueològiques en un dels forns d'oli de ginebre.

L'Associació Amics de Riba-roja s'ha dedicat en els últims anys a redescobrir, recuperar, estudiar i difondre el patrimoni de Riba-roja en el sentit més ampli. Actualment, l'Associació ha estat dedicant els seus esforços als Forns d'oli de ginebre, 20 de descoberts, i uns altres 8 forns dels quals se'n tenen referències, però encara no s'han descobert.

L'oli de ginebre s'ha fet servir històricament com a remei per a diverses malalties humanes i, sobretot, animals. Així, tenim constància del seu ús d'antany com a ingredient d'ungüents aplicats a éssers humans afectats d'eczemes, berrugues i paràsits, però també com a part de cataplasmes emprats per tractar mals de pit, angines i refredats i, en forma d'infusió, com a remei contra trastorns digestius i nerviosos.

En veterinària, la seua utilització més estesa, l'oli de ginebre rebia un ús tòpic per tractar ferides, ja que era un extraordinari desinfectant i cicatritzant i, a més, servia per eliminar paràsits intestinals i per combatre polls i paparres.

Totes aquestes funcions i propietats de l'oli de ginebre van fer que Riba-roja d'Ebre n'esdevingués un important centre de producció, fins al punt de fer de la seua fabricació una potent indústria de l'època preindustrial. Documents de principis del segle XVII demostren ja l'existència d'un comerç consolidat, que, com tantes vegades en estes terres, trobava en el riu Ebre un dels seus principals aliats, ja que el producte podia viatjar fàcilment riu avall fins a Tortosa i riu amunt fins a Saragossa.

De tota manera, com que l'àmbit en el qual va ser més emprat és la veterinària, la principal ruta de comerç va ser cap al nord, vers les terres pirinenques, a través de les comarques de Lleida.

Dentre l'11 de juliol i el 13 d'octubre el **museu Etnològic i de les cultures del Mon de** **Barcelona** acull una exposició sobre els forns d'oli de gingebre.

📌 **Arxivat a:**

Patrimoni (<http://www.aguaita.cat/noticies/785/patrimoni>), forns (<http://www.aguaita.cat/noticies/etiqueta/forns>), excavacions (<http://www.aguaita.cat/noticies/etiqueta/excavacions>), oli de gingebre (<http://www.aguaita.cat/noticies/etiqueta/oli+de+gingebre>), Riba-roja d'Ebre (<http://www.aguaita.cat/noticies/etiqueta/Riba-roja+d%27Ebre>)

Participació

Comenta aquesta notícia

Naciódigital

✉ Contacta amb nosaltres (<http://www.aguaita.cat/contacte>)

Director: Miquel Macià (<https://www.twitter.com/miquelmacia>)

Subdirector: Ferran Casas (<https://twitter.com/Ferrancm>) ✉ (<mailto:ferrancasas@naciodigital.cat>)

Director de negoci: Jordi Font (<https://www.twitter.com/jordifont>) ✉ (<mailto:jordifont@naciodigital.cat>)

Director de nous formats: José Manuel Gutiérrez (<https://www.twitter.com/jmgutcab>) ✉ (<mailto:jmgutierrez@naciodigital.cat>)

Director de fotografia: Adrià Costa (<https://www.twitter.com/adriacostarifa>) ✉ (<mailto:fotografia@naciodigital.cat>)

Director del Consell Editorial: Germà Capdevila (<https://www.twitter.com/gcapdevila>) ✉ (<mailto:germacapdevila@naciodigital.cat>)

 Privacy

TERRES DE L'EBRE ([HTTPS://TARRAGONADIGITAL.COM/TERRES-DE-LEBRE](https://tarragonadigital.com/terres-de-lebre))

Riba-roja d'Ebre recupera els forns d'oli de ginebre, els més importants de la Península

per **Redacció**

divendres, 9 d'agost 2019 - 14:40h

Uns quants dels arqueòlegs que treballen en l'excavació d'un dels forns. | ACN

L'exhaustiva recerca de forns d'oli de ginebre que el grup d'Amics de Riba-roja d'Ebre ha dut a terme en els darrers anys, **comença a donar els seus fruits**. No només perquè fa uns pocs anys van ser declarats Bé d'Interès Local. Si no perquè **s'han documentat i s'han començat a recuperar una vintena de forns** o ginebreres al voltant del municipi riberenc, i se'n busquen set o vuit més. A més, s'ha pogut certificar que **la producció d'oli de ginebre a Riba-roja d'Ebre havia estat la principal «indústria» d'aquest producte a la península**, sobretot en l'època preindustrial, a principis del segle XVII.

L'oli de ginebre, un multiús que va situar Riba-roja en el mapa

L'oli de ginebre s'obté de la llenya de troncs i arrels de càdec (*Juniperus oxycedrus*), una espècie arbòria d'aspecte d'arbust germana del ginebre comú, que té nombroses **propietats antisèptiques, diürètiques, antiinflamatòries, cicatritzants, parasiticides i pesticides**. Fins i tot, se solia dir que era anticonceptiu. **Es produïa en uns precaris forns** de diferents mides que ara es troben repartits pel terme de Riba-roja, provisionals primer i més tard establerts, on a l'interior es posava la llenya de càdec i per sobre, en un altre recinte, la llenya que feia escalfar el càdec, que **supurava una mena de líquid negre, espès i fumós que sortia dels forns per un estret canal que el portava fins als recipients d'emmagatzematge**.

Final del procés d'extracció de l'oli, on aquest arriba al recipient. | ELOI FONT

Històricament s'ha fet servir de remei per a diverses malalties humanes però, sobretot, **per curar les ferides dels animals**. Es té constància del seu ús en unguents per a èczemes, berrugues i paràsits, però també en cataplasmes per a mals de pit, angines i refredats. **Fins i**

tot es bevia, en forma d'infusió, com a remei contra trastorns digestius i nerviosos o s'han trobat faraons egipcis embalsamats amb ell. De fet, **molts dels productes cosmètics i d'higiene personal actuals el tenen com a component principal**.

En veterinària, amb l'oli de ginebre **es curaven les ferides dels animals, malalties com la sarna o s'atacaven polls**, paparres i paràsits intestinals. A Riba-roja, probablement **per la proximitat del riu Ebre, es va estendre una nombrosa xarxa de producció**. Documents del segle XVII demostren que **era un comerç consolidat** i que **es transportaven litres d'aquest oli cap a Lleida i sobretot cap a les zones ramaderes dels Pirineus**. En transportaven uns mil litres en rècules de deu rucs, mules i cavalls.

La feina de l'entitat Amics de Riba-roja ha permès avançar en el descobriment

Tot aquest patrimoni etnogràfic l'han certificat i recopilat, amb testimonis orals i recursos fotogràfics i documentals, el grup de jubilats que forma l'entitat Amics de Riba-roja. **«Portem sis anys seguits de feina buscant forns**, perquè només en coneixíem un, **i ja en tenim una vintena d'inventariats en una zona de 100 quilòmetres quadrats»**, ha explicat Josep Aguilar, vicepresident de l'associació. **«La gent de poble ens ha ajudat molt. Encara vam poder parlar amb un dels constructors d'aquests forns**, Jaume Florensa, que en va fer un fa seixanta anys», ha detallat.

Els forns podien arribar a tenir mides considerables. | CEDIDA

La UB i el Museu Etnogràfic

Aquesta setmana, un equip d'arqueòlegs format per **professors i alumnes de la Universitat de Barcelona han fet la primera campanya d'excavació** en un dels forns més contemporanis i ben conservats per datar-lo i documentar-lo. Laia Gallego, responsable de l'excavació, ha explicat que **es tracta d'«una prova pilot»**, on provaran la metodologia arqueològica amb els forns i en comprovaran el funcionament, l'estructura i la cronologia.

«Veurem què trobem més enllà d'allò que ja s'ha investigat antropològicament i històricament. Està sencer, **té tots elements i cada unitat estratigràfica està molt ben conservada**», ha apuntat Gallego. **L'objectiu és poder arribar a excavar entre 4 o 6 forns en diferents campanyes.**

Així mateix, **el Museu Etnològic i de les Cultures del Món de Barcelona ofereix aquest estiu una exposició** i diverses conferències **per fer difusió d'una indústria que va ser abandonada a principis del segle XX**. Allà s'hi mostren documents antics i estris emprats per les cavalleries que transportaven l'oli de ginebre. També **es poden veure eines tradicionals**, una gran maqueta i ulleres de realitat virtual amb què s'explica com es bastien i com eren els grans forns que esquitxen tot el territori municipal de Riba-roja d'Ebre. **Diversos audiovisuals descriuen pas a pas com es treballava amb els forns**, mitjançant processos de combustió en sec.

Més notícies de la categoria Terres de l'Ebre

Els contraris a l'abocador de Riba-roja se senten enganyats i decebuts pel Govern

(<https://tarragonadigital.com/terres-de-lebre/alcaldes-contraris-abocador-riba-roja-ebre-enganyats-decebuts-govern>)

⚠️ATENCIÓ: Aparatós accident a la carretera C-12 a Ascó

(<https://tarragonadigital.com/terres-de-lebre/bolca-cotxe-accident-c12-asco>)

[Ribera d'Ebre \(/tags/ribera-ebre\)](/tags/ribera-ebre)

[medi ambient \(/tags/medi-ambient\)](/tags/medi-ambient)

[patrimoni \(/tags/patrimoni\)](/tags/patrimoni)

COMENTARIS

Escriu l'any actual amb 4 xifres

El teu nom

x

Divendres, 26 de Juny de 2020

Cercador de l'Hemeroteca

[Español](#)
[Seccions](#)

diari

Tarragona Reus Costa Daurada

Tarragona

26.96 °

7.56 Km/h

- [Portada](#)
- [Tarragona](#)
- [Reus](#)
- [Camp](#)
- [Ebre](#)
- [Penedès](#)
- [Actualitat](#)
- [Esports](#)
- [Opinió](#)
- [Vista ràpida](#)
- [Esqueles](#)
- [Immobil·liària](#)
- [Castells](#)

[- Terres de l'Ebre](#)[Ver contenido en español](#)**Societat**

Ribarroja recupera els vestigis de la «indústria» d'oli de ginebre més importat de la península

Pla general de les arqueòlogues recollint dades del forn d'oli de ginebre de Ribarroja. [ACN](#)

Riba-roja recupera els vestigis de la «indústria» d'oli de ginebre més importat de la península

La UB col·labora en la primera excavació d'un forn mentre el Museu Etnològic de Barcelona difon com es produïa i comercialitzava

[Comentaris](#)

- [ACN](#)

Actualitzada 09/08/2019 a les 13:26

L'exhaustiva recerca del grup d'Amics de Riba-roja d'Ebre comença a certificar que la producció d'oli de ginebre al municipi havia estat la principal «indústria» d'aquest producte a la península, sobretot en l'època preindustrial, a principis del segle XVII. De moment, s'han documentat una vintena de forns als entorns del municipi de la Ribera d'Ebre i se'n busquen set o vuit més. Aquesta setmana, professors i alumnes de la Universitat de Barcelona (UB) han fet la primera campanya d'excavació d'un dels forns per datar-lo i documentar-lo. El Museu Etnològic i de les Cultures del Món ofereix aquest estiu una exposició i conferències per fer difusió d'una indústria abandonada a principis del segle XX.

L'oli de ginebre s'obté de la fusta de troncs i arrels de càdec (*Juniperus oxycedrus*), una espècie arbòria germana del ginebre comú (*Juniperus communis*). Té nombroses propietats antisèptiques, antiinflamatòries, cicatritzants, parasiticides i pesticides. Històricament s'ha fet servir de remei per a diverses malalties humanes però, sobretot, per curar els animals. Es té constància del seu ús en ungüents per a èczemes, berrugues i paràsits, però també en cataplasmes per a mals de pit, angines i refredats. Fins i tot es bevia, en forma d'infusió, com a remei contra trastorns digestius i nerviosos o s'han trobat faraons egipcis embalsamats amb ell.

En veterinària, amb l'oli de ginebre es curaven les ferides dels animals, malalties com la sarna o s'atacaven polls, paparres i paràsits intestinals. A Riba-roja, probablement per la proximitat del riu Ebre, es va estendre una nombrosa xarxa de producció. Documents del segle XVII demostren que era un comerç consolidat i que es transportaven litres d'aquest oli cap a Lleida i sobretot cap a les zones ramaderes dels Pirineus. En transportaven uns mil litres en rècules amb una desena rucs, mules i cavalls.

Tot aquest patrimoni etnogràfic l'han certificat i recopilat, també amb algun testimoni oral, el grup de jubilats que forma l'entitat Amics de Riba-roja. «Portem sis anys seguits de feina buscant forns perquè només en coneixíem un ja en tenim una vintena d'inventariats en una zona de 100 quilòmetres quadrats», ha explicat Josep Aguilar, vicepresident de l'associació. «La gent de poble ens ha ajudat molt. Encara vam poder parlar amb un dels grans constructors d'aquests forns, Jaume Florensa, que en va fer un fa seixanta anys», ha detallat. També tenen constància d'altres forns a poblacions properes.

Aquesta setmana un equip d'arqueòlegs de la UB han començat a excavar un d'aquests forns, un dels més contemporanis i més ben conservats, del 1928. Laia Gallego, responsable de l'excavació, ha explicat que es tracta «d'una prova pilot», on provaran la metodologia arqueològica amb els forns, i comprovar el funcionament, l'estructura i la cronologia. «Veurem què trobem més enllà d'allò que ja s'ha investigat antropològicament i històricament. Està sencer, té tots elements i cada unitat estratigràfica està molt ben conservada», ha apuntat Gallego. L'objectiu és poder arribar a excavar entre 4 o 6 forns en diferents campanyes.

La producció d'oli de ginebre encara és viva avui en dia. Amics de Riba-roja tenen constància que es segueix produint oli pur a Albacete tot i que es fan molts altres productes cosmètics i d'higiene personal amb oli aromàtic, que s'aconsegueixen per arrossegament de vapor.

A l'exposició del Museu Etnogràfic es mostren documents antics i estris emprats per les cavalleries que transportaven l'oli de ginebre. També es pot veure eines tradicionals, una gran maqueta i ulleres de realitat virtual amb què s'explica com es bastien i com eren els grans forns que esquitxen tot el territori municipal de Riba-roja d'Ebre. Diversos audiovisuals descriuen pas a pas com es treballava amb els forns, mitjançant processos de combustió en sec.

Temes relacionats

- [ACN](#)
- [Ribera d'Ebre](#)

[Comentaris](#)

En portada

- [Detinguda una persona i diversos identificats per la baralla multitudinària del Serrallo](#)
- [Més d'un miler de llars tarragonines cobren el primer pagament de l'ingrés mínim vital](#)
- [Desarticulada una organització criminal que cultivava marihuana a Roda de Berà](#)
- [L'Ajuntament de Tarragona proposa convertir el canal de la Móra en un estany](#)

El més...

- [Vist](#)
- [Recent](#)

[Mor un motorista de 49 anys a l'N-340 a...](#)

[Creen una mascareta reutilitzable amb filtres...](#)

3.

RIBA-ROJA

Més de vint forns d'oli de ginebre: Riba-roja en va ser la principal productora de la península

Els Amics de Riba-roja han inventariat els forns repartits per tot el terme municipal i construïts des del segle XVII fins al XX

Redacció

10/08/2019 - 19.28 Actualitzat 12/08/2019 - 14.17

TEMA: ARQUEOLOGIA

Entrada a un dels forns d'oli de ginebre de Riba-roja

La producció d'oli de ginebre al municipi de Riba-roja havia estat **la principal "indústria" d'aquest producte a la península**, sobretot en l'època preindustrial, **a principis del segle XVII**.

De moment, els Amics de Riba-roja han inventariat **una vintena de forns** per obtenir-ne l'oli a tot el terme municipal d'aquesta localitat de la Ribera d'Ebre i

SEGÜENT >

se'n busquen set o vuit més.

Per fer-ho possible, han fet falta **sis anys de feina**. La investigació s'ha basat en les fonts orals; **preguntant a la gent gran** del poble els records que conserva sobre la indústria de l'oli de ginebre.

Josep Aguilar, vicepresident d'Amics de Riba-roja:

"La gent de poble ens ha ajudat molt. Encara vam poder parlar amb un dels grans constructors d'aquests forns, Jaume Florensa, que en va fer un fa seixanta anys."

La utilitat de l'oli de ginebre

L'oli de ginebre s'obté de la **fusta de troncs i arrels de càdec**, un arbust germà del ginebre comú. Té nombroses propietats **antisèptiques, antiinflamatòries, cicatritzants, antiparasitàries i pesticides**. Era útil tant per curar les persones com els animals.

Es feia servir com a unguent per a **èczemes, berrugues i paràsits**, però també en **cataplasmes** per a mals de pit, angines i refredats.

També es bevia, en forma d'infusió, com a remei **contra trastorns digestius i nerviosos**. A Egipte, fins i tot s'han trobat alguns faraons que van ser momificats amb oli de ginebre.

En veterinària, amb l'oli de ginebre es curaven les ferides dels animals, malalties com la sarna, els polls, paparres i paràsits intestinals.

La proximitat de l'Ebre facilitava la **comercialització** d'una indústria consolidada, ja que es va transportar a gran escala cap a les zones ramaderes de Lleida i els Pirineus.

La producció d'oli de ginebre encara és viva avui en dia. Amics de Riba-roja tenen constància que es segueix produint oli pur a **Albacete**.

Primera campanya d'excavació

Aquesta setmana, professors i alumnes de la Universitat de Barcelona han fet la **primera campanya d'excavació d'un dels forns**, del 1928, per documentar-lo.

Per la seva banda, el Museu Etnològic i de les Cultures del Món **han preparat una exposició** que es pot veure aquest estiu, a més d'un seguit de conferències, per fer difusió d'aquesta indústria que es va acabar abandonant a principis del segle XX.

ARXIVAT A: ARQUEOLOGIA

EL MÉS LLEGIT

1

La història es repeteix: els paral·lelismes entre la grip espanyola i la Covid-19

Els ERTA s'allarguen fins al setembre, amb l'acord de sindicats i patronal

15.3 Publicacions divulgatives al web El Passat més Recent

Forn d'Oli de Ginebre: Iniciem nou projecte d'excavació d'un element de la protoindústria ebrenca

📅 6 AGOST, 2019

👤 ADMIN

Durant els dies 5 fins a l'11 d'agost, l'equip d'El passat més recent, conjuntament amb un grup format per cinc alumnes i antics estudiants del grau d'Arqueologia i del Màster de Gestió del Patrimoni Cultural de la Universitat de Barcelona, estem excavant un magnífic exemplar de forn d'oli de ginebre a Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre, Tarragona). Aquesta és la primera vegada que es duu a terme una intervenció d'aquest tipus d'estructures arqueològiques, fet que planteja tot un seguit de problemes, alguns dels quals encara ens són desconeguts, però sobretot pel que fa a l'adaptació de la metodologia de treball i estudi habitual en arqueologia. Estem convençuts que serà una campanya molt profitosa i extremadament interessant tant per a nosaltres, per al poble i per a posteriors estudis en aquest camp.

Respecte als forns d'oli de ginebre, tenen una cronologia aproximada que s'estén des del s.XVI fins al s.XX. Diem aproximada perquè, fins ara, no s'ha pogut datar cap exemplar a través del seu estudi arqueològic. Tanmateix, la referència més antiga que s'ha pogut identificar prové dels Llibres de Comptes de l'Administració de Carnisseries, conservats als arxius municipals de la Paeria de Lleida, en els que s'hi varen registrar diverses transaccions comercials que incloïen oli de ginebre de Riba-roja, entre el 1601 i el 1680. Segons el que ens han anat comentant diverses persones del poble, molts van seguir en funcionament fins al s.XX, en concret, el que estem treballant nosaltres, fins al primer terç de segle (sobre el 1928). Tal com es pot extreure del llibre «Els forns d'oli de ginebre», publicat al 2018 i escrit per Judit Vidal i Marina Orobítg, aquests forns estaven formats, bàsicament, per un tupí on es col·locaven entre 5 i 7.000 kg de fusta de l'arbust del ginebre cada fornada, amb els que s'obtenien 200-300 litres d'oli. Al voltant hi havia la cambra de combustió, entre la paret del forn i el propi tupí. A més, tot plegat s'assentava sobre una gran roca llisa i amb una lleugera inclinació (la llisera), que permetia la recollida i la canalització de l'oli conforme aquest s'anava produint dins del forn i que es recollia mitjançant els canals de recollida, que el conduïen cap a fora, a la pila de recollida.

El producte que s'obtenia era un líquid fosc i espès, molt aromàtic, i que s'utilitzava per a diferents finalitats, car se li atribuïa propietats pesticides, parasiticides, antisèptiques, cicatritzants i antiinflamatories, tant per a les persones com per als animals i ramats. D'aquí que hi hagués una notòria presència d'aquest producte a les famoses fires

ramaderes del Pirineu (Salàs, Verdú) però també es transportava pel riu Ebre, avall cap a Tortosa o corrent amunt, fins a Saragossa¹.

Així doncs, a través d'aquesta excavació intentarem documentar i aportar una mica més de llum sobre aquesta indústria que ha passat força desapercibuda però que tanta importància va tenir a nivell comercial, econòmic i de subsistència a la zona del Ponent català, en especial al poble de Riba-roja², on s'hi troba la major concentració de totes amb un total de vint individus. Alhora, provarem d'entendre quin paper jugava aquesta activitat proto-industrial en l'economia d'aquestes terres, de base eminentment agrícola,

a través de la comprensió i contextualització dels forns en relació a altres estructures relacionades amb l'agricultura.

1 VIDAL, J., 2018, *Els forns d'oli de ginebre*, Ajuntament de Riba-roja d'Ebre.

2 CABRÉ i MONTSERRAT, D., 1985, *Riba-roja d'Ebre i el seu terme municipal*, Llibreria Adserà, Tarragona.

Roger Niell Espachs

📁 [BLOG EL PASSAT MÉS RECENT](#)

📌 [#FORNGINEBRE19 EBRE OLIESSENCIAL PROTOINDÚSTRIA RIBA-ROJA](#)

◀ [ARTICLE ANTERIOR](#)

Inici de la campanya arqueològica al Cinglo Alt (Gavet de la Conca, Lleida)

L'aplicació de la metodologia arqueològica a l'excavació d'un Forn d'Oli de Ginebre

📅 7 AGOST, 2019

👤 ADMIN

Aquesta setmana a Riba-roja d'Ebre ens hem trobat davant un gran repte que ha fet que la nostra tasca, ja emocionant de per si, hagi adquirit un punt extra d'emoció; és la primera vegada que s'excava un forn d'oli de ginebre al país.

Com en tota intervenció arqueològica, estem utilitzant la metodologia arqueològica que ens permet planificar i executar de la forma més adient cada una de les tasques que són necessàries per arribar a una correcta interpretació del jaciment estudiat.

En primer lloc, hem iniciat els treballs de camp amb la documentació i registre de totes les estructures i elements que componen el forn, a través de la fitxes d'estructura i fitxes d'unitats estratigràfiques (UE, unitat més petita i indivisible que reconeixem en un jaciment¹).

A continuació hem realitzat fotografies generals i les fotografies de detall de cada una de les UE identificades, d'aquesta manera tot queda ben documentat i enregistrat, quelcom imprescindible, ja que a mesura que es va avançant en l'excavació les unitats estratigràfiques es van destruir.

Una de les feines més rellevants és l'elaboració d'un dibuix arqueològic ben precís de la planta i la secció del forn. Això es possible si utilitzem un teodolit (eina que ens permet saber l'altura dels diferents punts respecte el nivell del mar) i una cinta mil·limetrada, eines amb les que pendrem les cotes de diferents punt del contorn del forn que traslladarem al paper mil·limetrat i unirem entre sí. També es fan dibuixos exhaustius d'altres elements que formen part del conjunt de les estructures que conformen el forn.

Un cop realitzats els dibuixos el següent pas és l'excavació arqueològica. Aquesta s'efectuarà mitjançant diverses eines com pics, pales, paletins, catalanes, etc. A mesura que anem treballant anirem recollint mostres de terra i revestiment que dipositarem en bosses per a poder efectuar posteriorment les analítiques corresponents.

Fruit de l'anterior activitat és possible que apareguin diferents materials que anirem recollint i dipositant en bosses de plàstic etiquetades amb la sigla de la campanya (RE'19, codi d'identificació de l'any de realització de la campanya), la UE en la que han estat trobats i el tipus de material (ceràmica, metall, ossos, etc). El següent pas es la neteja del material, el seu siglat i l'elaboració de les fitxes d'inventari per cada un dels materials trobats, per al seu posterior estudi.

Per tant, la arqueologia al ser una disciplina que treballa amb una metodologia tan acurada no es queda en una simple descripció del element d'interés, sinó que ens aportarà coneixements tan precisos com quina era la temperatura de cocció del forn a la que es veien sotmeses les branques de ginebre per a poder obtenir l'oli, així com conèixer com funcionava aquest forn i quines eren les dificultats a les que s'enfrentaven els productors o productores de l'oli a l'hora de controlar el procés de producció. També ens aporta una informació super precisa de les mides i tipologia del forn, fet que adquireix una gran importància a l'hora de saber quants litres era capaç de generar en una única fornada, i així poder realitzar estudis de transport i l'economia de la societat que el produïa.

A més a més, hem treballat de manera interdisciplinària, col·laborant amb Els Amics de Riba-roja d'Ebre, la gent que ens ha visitat i un equip d'arquitectes de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, l' Agustí Costa, el Sergio Coll i la Cèlia Mallafre, que han realitzat uns models fotogramètrics (3D) del forn que ens han sigut molt útils per comprendre els volums del forn. Creiem que aquesta és la millor manera de treballar i la que ens aporta una varietat d'informació més gran i més completa.

1 Franco, M. (29 Novembre 2016) El registre arqueològic: el cas de la Casa Corrales del jaciment del Born. El passat més recent. Recuperat de <http://www.ub.edu/passatmesrecent/blog-el-passatmesrecent/>

*Agraïm a Josep Blanch per la cessió de les fotografies

Jana Sala Lladen

L'Oli de Ginebre: un producte de medicina tradicional

📅 8 AGOST, 2019

👤 ADMIN

L'oli de ginebre va arribar a ser molt important a Riba-roja d'Ebre, a continuació intentarem explicar quins eren alguns del seus usos més importants per a la població, i com utilitzaven aquest producte poc conegut per la majoria, a la seua vida quotidiana.

A través d'un procés de destil·lació de les soques de càdec, s'obtenia l'oli de ginebre. La composició d'aquest i el seu aspecte depenia en molt casos del tronc i la quantitat d'aigua que tingués. El resultat de la destil·lació es una substància d'una textura viscosa molt semblant a les resines i al quitrà.

Aquest oli té una gran varietat de beneficis i propietats medicinals fet que va potenciar la seua comercialització i distribució per moltes zones de la península i Europa.

Entre les propietats per les que ha estat més important són les antisèptiques, antiinflamatòries i desinfectants han suposat un remei per a una gran quantitat de malalties, a més de previndre algunes plagues.

L'oli de ginebre era molt important dins del món veterinari, el pastoreig i la transhumància, ja que era utilitzat com a prevenció i cura de les malalties a la pell dels animals, però també per combatre alguns paràsits intestinals, s'aplicava barrejat amb aigua o aliments per previndre les els paràsits intestinals o a la pell per evitar paràsits que pogueren afectar als animals, com a antisèptic i desinfectat, s'utilitzava amb una mescla per aplicar-ho sobre tot a les potes dels animals.

Tot i que l'ús en animals era un dels més importants, també s'utilitzava com a remei per a persones, on era un remei per a dolors musculars i problemes a la pell, tot i que també s'utilitzava per evitar alguns paràsits, com eren els polls.

A les cases, camps de cultiu i corrals s'utilitzava com un mètode per evitar plagues i espantar animals que poguessin fer malbé la collita i afectar els ramats.

A més, amb les restes de la producció es feien altres instruments com era la tinta per escriure, aquesta es feia a partir de les soques que ja estaven carbonitzades. Aquest carbó es barrejava amb materials com arrels, que donaven com a resultat una tinta per escriure de molt bona qualitat.

L'arqueologia tracta d'aportar més informació al funcionament dels forns i obtenció de l'oli, a partir de l'estudi de les estructures dels forns, així com anàlisis de mostres extretes durant l'excavació. Aquestes mostres son sotmeses a anàlisis químics de lípids, que son aquells greixos que es queden impregnats a les roques o ceràmiques, però també es poden sotmetre a anàlisis bioarqueològics, on s'estudia l'afectació i la presència d'elements orgànics, com ossos, llavors, o pol·len. Altres anàlisis que es poden aplicar estan relacionats amb la termoluminiscència, que permet la datació d'elements que han estat sotmesos a altes temperatures.

La metodologia arqueològica ens permet indagar mes enllà de les fonts conegudes, obrint noves perspectives i fonts d'informació que en diàleg interdisciplinar amb altres àmbits d'investigació ens pot ajudar a aprofundir en el coneixement de la producció i consum de l'oli de ginebre.

SUNYER, J.M. i REBÉS, X. (1999) "Forns d'oli de ginebre a la Vall de Sanfrancisco". A *bulletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta* (núm. 29, pàg. 23-26)

VIDAL, J. (2018) "Els forns d'oli de ginebre, una indústria a Riba-roja d'Ebre"

Aila Pinyol Sanchez

📁 [BLOG EL PASSAT MÉS RECENT](#)

🔖 [#FORNGINEBRE19](#) [MEDICINATRADICIONAL](#) [OLIESSENCIAL](#) [PROTOINDUSTRIAL](#) [REMEIS](#) [RIBA-ROJA](#)

◀ [ARTICLE ANTERIOR](#)

L'aplicació de la metodologia arqueològica a l'excavació d'un Forn d'Oli de Ginebre

La diversitat dels forns d'oli de ginebre: forma i funció

📅 9 AGOST, 2019

👤 ADMIN

Els forns d'oli de ginebre presenten variabilitats en funció de diversos aspectes com la regió, el moment cronològic i les finalitats de l'oli. Per aquest motiu no trobem un model únic sinó que trobem variants constructives.

De manera general, aquests forns apareixen en territoris on es pot trobar la matèria principal per a la seva extracció, és a dir, els arbustos de càdec o ginebre segons la zona. Per aquest motiu són comuns a bona part d'Europa i del Mediterrani i també al nord d'Àfrica.

Partint del coneixement previ dels forns, la classificació feta per Gusi, Barranchina i Aguilera al 2009 i l'estudi realitzat per al llibre 'Els forns d'oli de Ginebre' de Judit Vidal es van distingir quatre tipologies principals. S'ha de tenir en compte però que dins les tipologies es poden donar variacions.

El tipus I consta de dos recipients contraposats. Un dels dos seria el recipient contenidor on s'introduïen les soques i les arrels de ginebró. Els dos recipients es cobrien amb argila, i a la cambra que quedava entre els recipients i aquesta, o bé al seu exterior, es col·locava la llenya que cremava durant dos o tres dies produint la destil·lació de l'oli i l'aigua que es dipositava al recipient inferior.

Possiblement aquesta tipologia és molt antiga i ha perdurat en el temps produint-se poques variacions.

És la més bàsica ja que no implica un gran i difícil procés constructiu, i segurament estava destinat a un ús familiar, per la qual cosa no s'han trobat restes arqueològiques precisament per aquest caràcter efímer.

Seguidament trobem el tipus II. Aquest requeria una major infraestructura però no necessàriament més complexa. Es tractava d'un suport rocós lleugerament inclinat anomenat llisera, sobre el qual es produïen unes incisions. Sobre la llisera es construïa el

tupí dins el qual s'introduïen les soques. El foc s'encenia al voltant del tupí i les soques destil·laven l'oli als canals incisos a la roca que el portaven fins al recipient inferior situat fora el forn.

És la tipologia més estesa en l'espai i el temps i segurament també té un origen molt antic. La seva conservació no es gaire bona possiblement perquè també estaven associats a àmbits més reduïts i no a la gran producció.

Pel que fa al tipus III l'estructura si és més complexa. Consta d'una planta ovalada o circular excavada a la roca. Les parets es recobrien amb blocs de pedra i argila i a l'interior es col·locaven les soques de ginebró que posteriorment es tapaven amb lloses i argila. El foc en aquest cas s'encenia sobre l'estructura i l'oli destil·lat sortia per una obertura a la part inferior dipositant-se en un recipient.

Per últim la tipologia IV és molt similar a l'anterior, amb petites variacions. Es tracta d'uns forns de gran mida, segurament destinats a la comercialització i considerats industrials. La possibilitat de construcció d'aquests forns era limitada, i no qualsevol podia o tenia els coneixements per fer-ho. Pel que fa a l'estructura, sobre la roca llisa i lleugerament inclinada es dibuixaven els canals que conduïen l'oli al recipient. Sobre la roca es construïa el tupí d'argila i al voltant d'aquest i deixant una cambra es recobria de pedres col·locades en sec. Hi han dues hipòtesis sobre el foc: o bé s'encenia a la cambra i el tupí s'omplia de socs, o bé dins el propi tupí s'introduïen els socs, es feia una base per sobre d'argila i a la part superior es ficava la llenya.

A aquesta tipologia pertany precisament el forn Mariano Agustí de Ca Balances, el qual estem excavant en aquesta campanya.

Així doncs trobem que la tipologia I i II són les més utilitzades per la seva senzillesa constructiva i que estaven destinades a una producció a petita escala. Per aquest motiu la seva conservació és nul·la o molt dolenta.

Pel contrari, la tipologia III i IV són més complexes i permetien una major producció i per tant associades a la comercialització. Degut a la seva excepcionalitat en la mida i l'estructura, són els millors conservats.

Noelia Rolando Rico

■ BLOG EL PASSAT MÉS RECENT

◆ #FORNGINEBRE19 CONSTRUCCIÓ MORFOLOGIA RIBA-ROJA TIPOLOGIA

< ARTICLE ANTERIOR

L'Oli de Ginebre: un producte de medicina tradicional

SEGÜENT ARTICLE >

El patrimoni viu de Riba-Roja d'Ebre: els forns d'oli de ginebre

Deixa un comentari

El patrimoni viu de Riba-Roja d'Ebre: els forns d'oli de ginebre

📅 2 SETEMBRE, 2019

👤 ADMIN

Constància, energia, història, ganes, passió, generacions són alguns dels substantius que s'amaguen darrera dels Forns d'oli de ginebre. No només ens trobem amb unes estructures de pedra que servien per a produir oli de ginebre, sinó que cadascuna d'elles té una història per explicar-nos. Uns relats que han establert lligams i relacions amb el món actual i s'han convertit en un element identificatiu de Riba-roja d'Ebre.

Les ganes per a conservar els forns d'oli de ginebre començaren a veure's reflectides amb l'Associació d'Amics de Riba-roja, un grup de gent que sense cap ànim de lucre va decidir inventariar, estudiar, preservar i difondre el patrimoni del seu poble¹.

Amics de Riba-roja d'Ebre davant d'un forn d'oli (Amics de Riba-roja)

L'octubre de l'any 2016 onze forns d'oli de ginebre van obtenir la categoria de protecció del patrimoni cultural català BCIL, bé cultural d'interès local, al ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre². Un cop aconseguit el reconeixement i protecció dels forns també era i és important fer un gran treball amb la població. Un treball basat en la fomentació del sentiment identitari convertint així aquest patrimoni amb un lligam entre el passat i el present. Aquesta tasca segueix molt present a l'entitat local Amics de Riba-roja, la qual recopilà fotografies i també testimonis de la gent del poble que coneixia de la seva existència i ús.

D'aquestes històries vives nosaltres, entre pic i pala, vam poder escoltar la de Jaume Agustí, nét de Mariano de ca Balances, antic propietari del forn on els arqueòlegs vam estar treballant. Mariano Balances era herbolari de Berrús i fabricava oli de ginebre. A inicis del segle XX ell n'era un dels fabricants més importants a Riba-roja d'Ebre. Jaume Agustí comentava que tenia entre 1000 i 1800 litres i viatjava freqüentment al Pirineu a vendre'ls. Sovint anava a la taverna del poble a preguntar quina persona que tingués animals estava disposada a fer el viatge. N'era força gent la que acceptava la proposta ja que en treien molts diners.

Primera festa de l'oli de ginebre a Riba-roja d'Ebre (Amics de Riba-roja)

Per tal de preservar un ofici perdut, han construït una simulació de forn d'oli de ginebre, on periòdicament, un cap de setmana, celebren la “Festa de l'oli de ginebre”. En aquesta mostren el procés de producció d'aquest i ho acompanyen amb diverses activitats relacionades. A part de les investigacions dutes a terme fins al moment, l'arqueològica també hi ha volgut formar part, obtenint així nous resultats i contribuint en la valorització. Entre d'altres disciplines l'art també hi és present. Passejant pel carrer Santa Madrona del poble es pot contemplar un mural amb els elements que conformen el procés d'obtenció d'oli.

Mural del carrer Santa Madrona de Riba-roja d'Ebre on es mostra els elements per obtenir oli de ginebre (autora)

Fruit de tots els esforços duts a terme la població de Riba-roja se sent implicada en els processos de recuperació i valoració dels Forns d'oli de ginebre. Un llegat que encara que és del passat segueix viu i segueix formant part del dia a dia.

1 VIDAL, J. (2018): "Els forns d'oli de ginebre. Una indústria a Riba-roja d'Ebre". Ajuntament de Riba-roja d'Ebre.

2 Amics de Riba-roja [En línia] [Data de consulta: 22 d'agost de 2019] Disponible a: <<https://amicsderibaroja.blogspot.com/2016/10/bcil-els-forns-doli-de-ginebre-i-el-pou.html>>.

Àngels Fernández Canals

■ BLOG EL PASSAT MÉS RECENT

◆ #FORNGINEBRE19 DIFUSIÓ PATRIMONI RIBA-ROJA

16. Diari de Camp

DIARI DE CAMP

FORN D'OLI de RIBA-ROJA
D'EBRE - AGOST 2019

Mati

- Hem visitat el forn de Mariano Agustí de Ca Balances al voltant de les 8:30h. Som un grup de 7 persones, la Maria, la Laia, l'Eulàlia, la Noèlia, l'Aila, el Roger, i jo, la Jana.

Per iniciar els treballs, hem omplet la fitxa estructural del forn, i Aila la omple. (*Recordar buscar coordenades forn).

- Observació del forn tot per fora com per dins.

~~Feines~~ Repartim feines:

- Noèlia i Jana, fotografies (amb l'Eulàlia).

- Roger i Aila, croquis

- Maria i Laia, fitxes UE.

* Comptar nord

• Fotografies: S'han fet les de l'exterior del forn, les de detall de la passarel·la d'accés a la part superior del forn, també s'han realitzat imatges de detall de la porta d'entrada a la cambra de combustió i les zenitals de la cúpula a la zona exterior. Falta per fer les fotografies de l'interior del forn, tot de la cambra de combustió com de l'interior de la cúpula. Així com, les imatges panoràmiques se n'han realitzat en dibuix amb l'ordinador.

- Croquis: S'han realitzat els croquis tan de la part interna com l'externa del forn. Alçat i 1 perfil per cada part (interna i externa).

- Fitxes UE: S'han fet les fitxes de les UE de tota la part exterior (UE 101-105), i pel que fa a la part interna únicament s'ha assignat la UE 106 (porta tapada de la cúpula).
Falta assignar una UE al sediment exterior, i a la resta de parts de l'interior del forn.

★

Tarda

Fotografes: s'han passat al ordinador i s'ha fet una primera selecció de les millors fotos. (Jana, Noelia).

La Maria, l'Aila i el Roger han estat recopilant informació per a la realització del seu article pel blog passat més recent.

★ Han vingut dues persones de mitjans de comunicació (TV i ràdio), i han entrevistat a la Laia.

Dia 06.08.19

(Maria Tortras)

Participants

- Laia Gallego
- Sara Sala
- Angels Fernandez
- Roger Niell
- Neelina Relando
- Aila Pinyel
- Eulàlia Diaz
- Maria Tortras

- i VISITES - arquitectes URV
- territorial Terres Ebre illeida
- Amics Riba-roja

Mati

La guineu ha tornat.
Roger, Eulàlia i Angels dediquen el
mati a dibuixar la planta del
forn. Ha costat col·locar la cinta
mètrica ja que el forn és bastant
alt i no trobarem dos suports
estables on fixar-la. Al
final, amb l'ajuda dels arquitectes,
hem agafat un tronc que col·locat
on vertical era el suport idoni per

la cinta mètrica.
La Jana i la Nel han fet més fotos
de les UES de dins. Ja només queda
fer del talús de fora i de l'estrat
de davant l'entrada nord al forn.
Després han dibuixat la UE 106
(tapiat) per la cara interna. Els queda
encara per dibuixar l'arc, la llinda
i l'interior del tapiat. Al ser s'han
trobat dificultats en col·locar la
cinta mètrica ja que el sediment
de cendra no permetia fixar els claus.
L'Aila i jo ens hem dedicat a
les fotos. Primer hem fet unes de
generals del forn. Després hem fet
una bateria de fotos des del mateix
pla (més o menys) i en perpendicular,
amb l'ajuda de la perxa per
fer un "photoplan". Finalment hem
iniciat les fotos de les diferents UES,
sobretot les d'interior ja que el
sol cremava les fotos. Abans de
marxar, hem començat a netejar
el talús sud i la rampa d'accés

nord per poder veure bé l'estructura exterior del forn. Ens ha quedat fet la foto de la primera neteja-da.

Durant el matí hem anat rebent visites. És per aquest motiu que la Laia ha hagut de dedicar el matí a rebre les visites i anar ~~en~~ visitant els diferents grups de treball i veure com avançava la feina. Han vingut:

- Joan Martínez (territorial Terres Ebre)
- Josep Gallart (territorial Lleida)
~~gràcies~~ Ens ha explicat com funcionen els forns de Bouera i hem vist que molt probablement la cocció es feia dins el tupí. Ens ho podria confirmar el fet ⊕
- Jordi Petit (arqueòleg, especialista en patrimoni i ocells): la seva dona ^{Merce}
- tres Amics de Ribla-roja
- arquitectes URV:
 - + Agustí Costa
 - + Sergio Cell
 - + Cèlia Mallafre

⊗ que l'exterior del tupí no està quasi subefactat, en canvi l'interior sí. També el fet que els primers 50 cm aprox de tupí no tenen revestiment i la resta sí. Així doncs, la zona sense revestiment seria la que acolliria els troncs de gir-lore i la resta la fusta per fer soc.

Tarda

L'Euàlia ha passat la fitxa^{d'E} a Access, junt amb la Laia

El Roger ha acalat de redactar els post de presentació de campanya pel "passat més recent"

La Nee ha repassat les fitxes que hem fet durant el dia i després, junt amb l'Àngels han estructurat i començat a fer el Power per la presentació que faran el divendres al poble.

La Tana ha començat a fer el post sobre metodologia pel

blog.

L'Aiela ha estat ordenant les fotos.

Jo m'he dedicat a redactar el diari.

Ahans de les 18:00 hem parat ja que, gràcies al Josep Aguilà visitarem la fàbrica hidroelèctrica de Riba-roja.

Dia 07.08.19

Josep Gid "President" de Cultura
del consell comarcal
↳ Centre de la Ribera
d'Ebre

Mati → la guineu com ahir va tornar
a saludar nos.

Avui la Noelia i la Jana han
ferrat el interior del forn per acabar
de dibuixar l'interior de la porta.
Mentre l'Angel i el Roger han
estat dibuixant la boca ~~sop~~ exterior
del forn amb el pedra a pedra.
Per tal d'acabar les ~~pa~~ fotos
d'inici excavació hem començat
la Maria i l'Àlex a netejar
l'exterior del mur i les rampes
Nord i sud

Dins de les feines de neteja
l'Eulàlia i la Laila han iniciat
la neteja del perímetre del forn

Punt 0 de la intervenció a la
roca del camí d'accés 102
→ COTA 102

Després de l'esmorçar hem
canviat, i la Noelia i la Jena
han passat a picar i netejar l'exterior
del forn per buscar la paret original
i acabar de agranar la rampa
oest per les fer les fotos i documentar
la rampa.

Mentre la Maria i jo, Aila, hem
passat a l'interior del forn per
acabar de fotografar algunes
de les UE's que en falten i fer
una panoràmica interna.

Un cop l'Àngels i el Roger han acabat
de dibuixar la planta.

Tots hem pres i traspassat la cota /
punt 0, per tal de recordar com
es prenen cotes.

Prenent cotes per fer el dibuix en secció

han continuat el Roger i l'Angel
durant la resta del matí,
s'han quedat a la porta del
forn. La Eulàlia també ha
participat al dibuix de la
secció, mentre que la Laia
participava en la neteja i ~~documentació~~
documentació de la rampa Oest.
Durant el matí hem rebut la visita
de Josep Blanch d'Amics de
Ribera-roja.

Vesprada

Entre les 4 i les 5:30 hem passat
una estona passejant amb piragües
pel Riu.

Després s'hem posat amb tasques
relacionades amb el treball de
Camp.

La Nodria ha fet la fitxa de la
UE 113, i ha començat el post
de hipologies de forn.

L'Angel i el Roger han continuat
amb la preparació del power

per l'exposició del divendres.

La Maria ha ordenat les fotografies del dia de hoi, amb les corresponents còpies de seguretat.

La Jana ha estat passant el post sobre tipologies metodològiques arqueològiques per posar-ho al blog la laica i la tutalica han estat organitzant els treballs dels dies següents i pujar les fotografies i altres informacions al Drive de la campanya.

Mentre jo he estat redactant el Diari de campanya.

8/8/2019 Noelia Rolando

Grup \Rightarrow Laia, Eulàlia, Aile, Àngels, Jana,
Roger, Maria i Noelia.

(Matí)

L'Aile i la Maria han acabat les fotos de
l'interior del jorn ja que ahir van tenir
problemes amb el flash. Al acabar s'han
posat amb la Laia a fer el dibuix
de l'exterior de la obertura. La Laia també
ha fet la fitxa d'UE geològica de l'estrat
de Jora del jorn.

La Jana, l'Àngels i l'Eulàlia han acabat
de dibuixar la secció del jorn (exterior)
El Roger i la Noe han seguit delimitant
i netejant les rampes sud i nord.
Avui no ha tornat la guineu.

(Després de l'esmorzar)

Mentres esmorzàvem han vingut Josep
Blanch amb els seus nebots, Daniel
Piñol, en Josep, Maria Dolores i Jesús
Ortega.

Roger ha continuat la delimitació i la neteja de la rampa sud junt amb la Maria quan ha acabat de dibuixar.

La Laia ha continuat amb el dibuix de la obertura i d'acabar s'ha posat amb la Jana, l'Àngels i l'Eulèlia a fer la secció interior del forn.

L'Aila i el Noe han continuat delimitant i excavant la rampa nord.

Documentant, l'equip que es trobava a l'interior del forn s'han adonat d'una esquerda sobre la llinda de l'obertura.

La Laia, amb segones opinions ^{per d'experts} ha decidit no obrir-la, que era la intenció principal, ja que suposaria un risc per a l'equip.

Tarda

L'Aila està acabant de plantejar el seu post per al bloc. Seguidament el farà.

La Maria està encarregant-se de les fotos, i acabarà de plantejar el seu post.

La Jana, el Roger i l'Àngels estan acabant el power per a la presentació de demà.

La daia està passant ~~els~~ els documents
i els posts al drive.
d'Eulàlia està fent fines diverses del
passat més recent.

Coses que falten

Falta fer la fitxa de la fonamentació
del mur del forn

09/08/2019 Roger Niell

Team: Aila Piñol, Àngels Fernández, Noelia Holanda, Jana Sala, Maria Torras, Laia Gallego, Eulàlia Díaz & Roger Niell.

MATI

Abans d'arribar al pàrquing on deixem els cotxes habitualment, els que anàvem al cotxe de la Laia hem parat a mirar com accedir a una cabanya de pedra-seca que vam veure sota una balma de la carretera (per possible prospecció). Un cop ja al jaciment la Noelia ha seguit delinejant i netejant la rampa d'accés nord i s'ha localitzat una nova UE, la 116, que es recolza en la 101 (mur exterior del foru). L'Àngels l'ha estat ajudant.

Maria i l'Aila han netejat la part de la porta per fer fotos abans de començar a excavar i han estat excavant aquella secció. Han trobat alguns trossos de ceràmica.

Roger ha seguit excavant la secció del mur exterior sud, ampliant tant cap a est com a oest.

Jana i l'Eulàlia han estat dibuixant la planta interior i ho han acabat.

Laia ha estat supervisant totes les tasques, assegurant-se que tot s'estava fent correctament i ajudant quan ha calgut.

A mitjà matí (sobre dos quarts d'onze), ens han visitat
els de TV3, que han enviat el Víctor Sorribes amb un càmera.
Han tornat l'Antonio Castellví i en Josep Aguilar.
També ha tornat el Josep Blanch que ha fet més fotos.
Es acompanyaven la Dolors i el Josep del Centre d'Estudis
de la Ribera d'Ebre i un xaval aleatori. Excepte el
Sorribes i el càmera i l'Antonio, els altres han fet més
nosa que servei. També hi era en Jaume Agustí, nét del
Mariano del forn nostre. Li hem registrat un document
de veu de casi mitja hora amb fragments força interessants.
Els de TV3 han entrevistat alguns dels visitants i a la
Laia, com a directora de l'excavació.

DESPRES D'ESMORZAR

Han marxat tots. La Jana i l'Eulàlia han acabat
de fer el dibuix de la planta. La Jana s'ha posat a
ajudar al Roger amb la rampa sud fins que ha patit
un petit cop de calor. La Laia, l'Àngels, la Noe i la
Maria han estat excavant un sondeig d'1/4 del paviment
interior del túpic. Amb l'ajut del Ramon, l'Eulàlia i
el Roger han estat traient esbassos que sortien de l'ex-

Arribem al jaciment a les 8:30 hores. Les primeres
fotografies són fotografar l'interior del forn (UE 117 i 118) i
el mur extern de la rampa nord (UE 116) i el
talús que cobreix el forn (UE 113).

[Handwritten signature]

caració de l'interior del forni. Hem acabat el matí
d'intervenció 1h i mitja més tard de l'hora oficial
d'acabada. Ha fet molt de fol i molta calor des de les
7 del matí. La guineu no ha fornat.

A la tarda, al laboratori, hem estat acabant les
últimes diapositives i fent els últims retocs a la
presentació que hem fet a les 19:30 per a tots els
habitants de Riba-roja que han vingut. L'Eulàlia ha
estat repassant els dibuix de la secció exterior i la
sòria i la Noèlia ha estat treballant en el seu
est per al blog.

La presentació ha sigut tot un èxit, ens han felicitat molta gent. L'han fet la Laia, l'Aila, la Maria i el Roger, a dintre els altres han fet fotos i vídeos i publicant en directe fragments a les xarxes socials. Ha vingut més gent de la que en esperàvem, tant nosaltres com els mateixos organitzadors. Sobretot fent en compte que els divendres a la tarda fan bingo.

Després de la presentació hem treballat mitjançant més convidant fotos i hem anat a sopar. Ha sigut un gran dia en tots els sentits.

10/08/19 Àngels Fernández.

Arribem al Forn d'Oli de Ginebre a les 8:30 hores. Les primeres tasques són fotografar l'interior del forn (UE 117 i 118) i el mur extern de la rampa nord (UE 116) i el talús que cobreix el forn (UE 113).

PRIMERES HORES DEL MATÍ

- Jana i Eulàlia → dibuix planta exterior inferior del forn.
- Aila i Mania → han acabat de resseguir les pedres de l'entrada (forma d'escala) i després han tret estat de terra de l'entrada. La Mania ha seguit a l'espai fins que ha començat a sortir roca (podria ser roca mare). ~~En~~ Paral·lelament l'Aila ha anat ajudar en Roger i han fotografiat el sondeig de la rampa sud.
- Roger → ha seguit excavant la part sud-oest i ho ha netejat per a poder-lo fotografar.
- Laia → ha estat ajudant als petits equips entre aquests treure carbasses de sorra.

- Noelia i Àngels → hem estat excavant el estrat 1.17 per l'interior del forn. Encara no hem pogut acabar perquè està ha sortit un còmol de cendres davant la porta.

Durant l'esmorzar ha vingut en Josep Blanch a visitar-nos.

DESPRÉS D'ESMORZAR

- Jana i Eulàlia → han seguit dibuixant la planta exterior inferior del forn.
- Aïla i Maria → l'Aïla ha seguit resseguint la roca mare i la Maria ha estat ajudant ja que l'espai era petit per a les dues.
- Roger → ha seguit excavant la part sud-oest.
- Noelia i Àngels → hem començat el sondeig a l'interior del forn, zona sud-oest. Sota la capa argilosa ha començat a sortir un estrat molt cendros i sota d'aquest la base del forn.

~~De~~ Durant aquest temps ens han visitat en Josep Aguilar, el Paquito, en Ramón i un altre

amics de l'Alba i la Sana. En Ramon ha estat ajudant a
fregre cabassos de dins el forn. Al sortir, aproximadament
les 14 hores, ens han preparat un vermutet allà mateix.
Tots seguit, camí a dinar, ens hem trobat creuat amb
el cotxe una visita sorpresa. Des de Lemoa han vingut
l'Alba Peña, l'Andreu, la Nagore i la Louise.
Així doncs, després de que el cotxe la dona els
hagin seguit i ensenyat el forn han anat tots cap
al bar a dinar. Després una piscineta i de
nou cap al jaciment.

TARDA

Arribem al jaciment a les 18.30 hores aproximadament
i acabem la jornada a les 22 hores.

La dona i la Sana han seguit dibuixant la planta
inferior de l'estructura havent de triangular fins a
cinc punts sumant la dificultat del desnivell i el
mateix forn. Així doncs, van acabar la presa de dades
al camp.

El Roger i l'Alba van seguir amb el sondeig de la
zona sud oest, va sortir un estrat de lloses però finalment no
van arribar a cap conclusió ni interpretació. Per un altre
costat, l'Alba va seguir la roca mare. Van contemplar que

una part d'aquesta sí era roca mare i l'altre no,
a l'interior del forn, la Nelia i l'àngels ha baixat tot el
sondeig, resseguint la base del Forn. En aquestes han sortit
les canalitzacions pels on sorgia l'oli de ginebre. A més a més
d'un forat profund a la paret del tupí que podria ser una
sortida per aquest. Aquí també ens van ajudar l'Andreu,
la Magone i la Louise.

Un cop dibuixat i registrat tota la feina feta hem
plegat totes les eires i hem donat per finalitzat el
treball de camp.

una data important: la Guineu ens ha visitat de nou!